

『大慧普覚禪師宗門武庫』 訳注稿 (4)

小川 隆

張 超 (Garance Chao ZHANG)

ディディエ・ダヴァン (Didier DAVIN)

はじめに

2021 年度より発表を始めた『大慧普覚禪師宗門武庫』訳注稿の第 4 回である。凡例は訳注稿 (1) に従う(『駒澤大學禪研究所年報』第 33 号、2021 年)。今回掲載するのは、次の 5 段分の訳注と附録の札記 1 篇である。

【16】賢蓬頭 腐らぬ亡骸

【17】湛堂文準 鼻はちゃんと下向きについている

【18】仏照杲 羅漢像の舍利

【19】陳瓘 智慧ある人の目の前に三尺の間

【20】慈照蘊聰 平地に骨堆を起こす

『宗門武庫』札記 (1) ——いわゆる禪門隨筆について 張 超

【16】賢蓬頭 腐らぬ亡骸

ボサボサ頭の賢さん、こと賢蓬頭けんほうとうは、江州こうしゅうの人。瀉山いさんの真如慕喆しんによぼてつ禪師の門下で抜きん出た存在だった。見処は明確で、禅機は鋭く、師をも超える力量を具えていた。だが、ひごろの行いが不謹慎であったため、一門の僧たちから軽んじられていた。真如禪師は方丈の裏に庵を立て、賢蓬頭をただ一人でそこに住ませた。そこには方丈の前を通る一すじの小みちだけがつけられ、修行僧たちの行き来は固く禁じられた。

かくして二年が過ぎると、真如禪師はいきなり賢蓬頭を首座にし、住持に代わって説法を行わせた。その説法は甚だ秀でたものであり、それ以来、みなのの看る眼は一変した。

のちに賢蓬頭は鄂州えいしゅうの興陽寺こうように往き、数年のうちにその道が大に行われるようになった。亡くなった後も、その身は腐敗することなく、生前の姿をたもったままだった。

以上の事は、圓悟禪師が若き日に瀉山で修行されていた頃、ご自分の眼

でご覧になったことである。わしが、昔、興陽寺を訪れた際にも、賢蓬頭のその遺体はまだ目にすることができた。

賢蓬頭、江州人。瀉山眞如和尚會中角立者。見地明白、機鋒穎脫、有超師之作^①。但行業不謹、一衆易之。眞如結庵於方丈後、令賢獨處。唯通小徑從方丈前過、不許兄弟往還^②。後二年、舉首衆、立僧秉拂、說法有大過人處。一衆由是改觀^③。後往鄂州興陽、數載道大行。示寂、肉身不壞^④。圓悟和尚在瀉山目擊其事。妙喜遊興陽、尚及見其肉身^⑤。(『五山版中国禅籍叢刊』第5卷、頁78下／『宗門武庫輯釋』頁388下)

賢蓬頭は江州の人なり。瀉山の眞如和尚の會中に角立せる者なり。見地明白、機鋒穎脫にして、超師の作有り。但だ行業謹まず、一衆之を易る。眞如、庵を方丈の後に結び、賢をして独り処らしむ。唯だ小径の方丈の前を過ぐるをのみ通じ、兄弟の往還を許さず。後二年にして、首衆に挙げ、立僧秉拂せしむるに、說法には大いに人に過る處有り。一衆是れに由りて觀を改む。

後、鄂州の興陽に往くや、數載にして、道、大に行わる。示寂するに、肉身壞せず。圓悟和尚、瀉山にありて其の事を目撃す。妙喜、興陽に遊びて、尚お其の肉身を見るに及ぶ。

①賢蓬頭、江州人。瀉山眞如和尚會中角立者。見地明白、機鋒穎脫、有超師之作。

「賢蓬頭」は、江州(江西省九江市)の人。「瀉山眞如和尚」の門下の卓越した存在だった。見解は明確で、そこからはたらき出る禅機は鋭く突き抜けており、師匠を超える力をもっていた。

「賢蓬頭」はこの渾名で知られるのみで、本名も伝記も不詳(『宋僧録』下・頁1202)。「蓬頭」はボサボサ頭。きちんと剃髪しておらず、したがって規矩に従わぬ人だったことが想像され、後文の「行業不謹」という記述と呼応する。

「瀉山眞如和尚」は、瀉山(湖南省長沙市)に住した眞如慕喆。大瀉慕喆とも(? - 1095、嗣翠巖可真、『宋僧録』下・頁956)。『武庫』70に次のように見えるが、ここに見える「眞淨」は「眞如」の誤記。「眞淨〔眞如〕和尚

「超師之作」は、師をも超えるすぐれた手腕。『碧巖録』第11則・本則評唱：「丈〔百丈〕云く、如是、如是。見の師と齊しきは、師の半徳を減ず。智、師に過りて、方めて伝授するに堪う。子が今の見処、宛かも超師の作有り」(丈云：如是如是。見與師齊，減師半徳。智過於師，方堪傳授。子今見處宛有超師之作) (岩波文庫・上、頁170)。

②但行業不謹，一衆易之。眞如結庵於方丈後，令賢獨處。唯通小徑從方丈前過，不許兄弟往還。

しかし、賢蓬頭はその渾名から想像されるとおり、規矩に従わず、日常の言動が謹直でなかったのが、大衆一同から侮蔑されていた。眞如和尚は方丈の裏に庵を設け、賢蓬頭を僧堂から出して僧衆から引き離し、その庵に一人だけで住ませた。そこには必ず方丈の前を通らなければならない——つまり、常に住持の眼が光っている——小さな一本道のみを通じさせ、修行僧たちがそこへ行き来することを許さなかった。

賢蓬頭が内面に「悟り」を得ていることを理解していた眞如和尚は、表面の言行しか見えていない修行僧たちの侮蔑から彼を守り、と同事に、修行僧たちが賢蓬頭の表面上の放埒から悪影響を受けぬよう、両者の接触を完全に断ったのであろう。

「方丈」は住持の居処。第5段注⑤、第14段注②に既出。「兄弟」は、修行僧仲間。『禪林象器箋』第六類・稱呼門「兄弟」条、参照(花園大学・国際禅学研究所『電子達磨#3』頁391)。

③後二年，舉首衆，立僧秉拂，說法有大過人處。一衆由是改觀。

かくして他の修行僧たちから隔離した状態で二年を経た後、眞如和尚は賢蓬頭をいきなり「首衆」に抜擢し、「立僧秉拂」をさせた。その説法は常人の水準をはるかに上回るものであり、この一件で、一門の修行僧たちの彼に対する看方はすっかり改まった。

「首衆」は首座のこと。『禪林象器箋』第七類・職位門「首衆」条：「首座を首衆と称す」(首座稱首衆) (『電子達磨#3』頁465)。

「立僧秉拂」は、首座・藏主・耆宿等が住持に代わって大衆に説法すること。『武庫』30：「〔圓通璣道者〕後、〔法雲杲和尚を〕挙げて立僧秉拂せしむるに、機思遲鈍、闕堂大いに笑い、杲には慚ずる色有り」(後數日舉立僧秉拂，機思遲鈍，闕堂大笑，杲有慚色)。

「立僧」は「古抄に“衆僧を成立するの義”。『諸録俗語解』第702条(頁146)。僧団を結成する、という意であろう。道忠『禪林象器箋』第七類・

職位門「立僧首座」条にいわく、「旧説に曰く：立僧とは衆僧を成立するを謂うなり。定まれる人無し。首座・頭首の外、別に西堂〔他寺の前任〕或いは前堂〔当寺の前任？〕及び諸ろの耆宿の中より、有道博達の人を択び、敦ろに請じて衆の為に開法せしむるなり。或いは大方〔大叢林〕の尊宿を請じて之に充つることも有り。極めて重任たり」（舊説曰：立僧者謂成立衆僧也。無定人。首座頭首之外、別於西堂或前堂及諸耆宿中、擇有道博達之人、敦請為衆開法焉。或有請大方尊宿充之。極為重任矣）（『電子達磨# 3』頁466）。『武庫』32：「瀉山の知客寮に在りて立僧す」（在瀉山知客寮立僧）。首座になるとともに「立僧」する事例は多い。『叢林盛事』巻上、「初めて到るや、便ち首座と作らしむ。未だ久しからずして、立僧せしむ」（初到、便令作首座。未久、令立僧）（Z113 - 29c・禪宗全書32 - 370上）。『枯崖漫録』巻3：「東山源禪師曰く……其の時、枯禪、首座と做りて立僧す。……時に茂業海、前堂〔前堂首座〕と做りて立僧す」（東山源禪師曰……其時枯禪做首座立僧。……時茂業海做前堂立僧）（『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁403下）。

「乗拂」は、説法者の象徴たる拂子を手取る事。すなわち、住持に代わって説法の主体となる事。『武庫』27：「〔佛眼清遠〕年を踰えて復た祖山〔五祖山の法演のもと〕に還る。衆請うて乗拂せしむるや、却って心性禪を説けり」（踰年復還祖山。衆請乗拂、却説心性禪）。

④ 後往郢州興陽、數載道大行。示寂、肉身不壞。

後年、賢蓬頭は「郢州興陽」に移り、数年のうちに、彼の道がひろく受け容れられ支持されるようになった。「示寂」とすると、その「肉身」は腐敗せず、生前の姿と変わらなかった。

「郢州興陽」は、郢州（湖北省荊門市）の興陽寺。李芳民『唐五代仏寺輯考』（商務印書館、2006年、頁132）、宋・王象之『輿地紀勝』巻84京西南路・郢州・景物下（北京：中華書局・中国古代地理総志叢刊、2012年、7丁左・頁2736）。

「示寂」は、禪僧の死去をいう婉曲表現。「寂滅」（涅槃）を示す意。『武庫』31：「師〔大慧〕、湛堂和尚の示寂するに因りて、覺範〔慧洪〕に請いて其の行実を状せしめ、又た龍安照〔兜率恵照〕禪師の書を得て紹介と為し、特に荆南に往きて無尽居士〔張商英〕に謁し塔銘を求む」（師因湛堂和尚示寂、請覺範狀其行實、又得龍安照禪師書為紹介、特往荆南謁無盡居士求塔銘）。『武庫』49：「〔筠州黄蘗泉禪師〕後、上堂して説法し、座より起たずし

て寂滅を示せり」(後上堂說法, 不起于座而示寂滅)。

「肉身不壞」は、「全身不壞」「全身不散」とも。死後、荼毘に付さず土葬した場合、生身の肉体が腐爛せず、生前の姿を保ち続けること。火葬の場合に舍利が得られるのと同じく、生前、高い境地を得ていたことの表れとされた。『宋高僧伝』卷2唐・洛京聖善寺善無畏伝:「定慧の熏ずる所、全身壞せず」(定慧所熏, 全身不壞)(范祥雍点校『宋高僧伝』上、北京:中華書局・中国仏教典籍選刊、1987年、頁22)。『同』卷12唐・杭州龍泉院文喜伝:「遷葬の後、天復二年〔902〕壬戌八月中、宣城の帥田頴、杭の將許思の叛渙に应じ、兵を縦にして大いに掠う。喜〔文喜〕の塔を発くや、肉身壞せず、禪定に入るが如く、髪も爪も俱に長るを見る。武肅王、之を奇とし、禪將邵志を遣わして祭らしめて後、重ねて封じて焉に瘞む。」(遷葬之後、天復二年壬戌八月中、宣城帥田頴應杭將許思叛渙、縦兵大掠。發喜塔、見肉身不壞、如入禪定、髮爪俱長。武肅王奇之、遣禪將邵志祭後、重封瘞焉)(頁293 / 『景德伝灯録』卷12杭州文喜章、禪文化研究所訳注本4-頁446、参照)。『同』卷25唐・明州德潤寺遂端伝:「咸通二年〔861〕、忽ち結跏趺坐して化し、須臾にして口中より青色の蓮華七莖出づ。遠近奔走し、皆な至りて觀礼す。邑人心を同じくして龕を造り、東山の下に窆る。二十余年、墳塋より屢屢ば光發す、後、開きて之を視るに、形質生けるが如し。衆、迎えて寺に還り、漆紵して之を飾る。今、真身院と号して焉に存す(咸通二年、忽結跏趺坐而化、須臾口中出青色蓮華七莖。遠近奔走、皆至觀禮。邑人同心造龕、窆於東山之下。二十餘年、墳塋屢屢光發、後開視之、形質如生。衆迎還寺、漆紵飾之、今號真身院存焉)。(頁638)。「全身」「肉身」信仰については、永井政之『中国禪宗教団と民衆』第3章・第3節「火葬と木乃伊一真身信仰」参照(内山書店、2000年)。

なお、高僧の死後、火葬される場合と土葬される場合があり、『禪苑清規』卷7尊宿遷化は、前者を「焚化」、後者を「入塔」と称している。「若焚化即請尊宿一人舉火(當有法語)。若入塔即請尊宿一人下龕(當有法語)、又請尊宿一人撒土(當有法語)」(鏡島元隆・佐藤達玄・小坂機融『訳注禪苑清規』東京:曹洞宗宗務庁、1972年、頁261)。前者の状況については『武庫』第15段訳注参照。後者については、たとえば『禪林僧宝伝』に次のような例が見える。坐化の記述につづく場合が多いようである。卷1曹山本寂:「時に及びて香を焚き、宴坐して化す。……門弟子、全身を山の西の阿に葬り、塔を福円と曰う」(及時焚香、宴坐而化。……門弟子葬全身於山之西阿、

塔曰福圓）（『禪学典籍叢刊』第5巻、頁8上）。巻5石霜慶諸：「光啓四年〔888〕
 戊申二月二十日己亥、安坐して化す。……全身を寺の西北隅に葬る。
 普會と諡し、塔を無相と曰う」（光啓四年戊申二月二十日己亥、安坐而化。
 ……塋全身於寺之西北隅。諡普會，塔曰無相）（頁17下）。巻24東林常總：
 「九月二十九日、浴し罷りて安坐し、泊然〔さっぱり〕として寂す。十月八
 日、全身、鴈門塔の東に葬れり」（九月二十九日、浴罷安坐，泊然而寂。
 十月八日，全身葬於鴈門塔之東）（頁67下）。僧僧没後の葬送については、
 永井政之「中国仏教成立の一側面—中国禪宗における葬送儀礼の成立と展
 開」（『駒澤大学仏教学部論集』26、1995年）、成河峰雄「禪宗の喪葬儀礼」（『禪
 研究所紀要』24、1996年）参照。

⑤ 圓悟和尚在滄山日擊其事。妙喜遊興陽，尚及見其肉身。

圓悟禪師は若き日に滄山で修行されていた頃、以上の一連の経緯を実見
 された。また、妙喜（大慧）が、昔、興陽寺を訪れた際、まだ賢蓬頭の「肉
 身」を見ることができた。

圓悟が滄山で真如慕喆と賢蓬頭に師事したことは前注①参照。「目撃」
 は自分の眼で直に見ること。『諸録俗語解』第703条：「撃は觸なり」と
 注す。「目にさわる”直に目に見た”なり」（頁146）。上記の賢蓬頭の故事は、
 圓悟が大慧に語った自身の見聞に基づくのであろう。

大慧自身は、大観元年（1107）丁亥、19歳の年の秋から翌年にかけて郢
 州に行脚し、同州の大陽山で三人の曹洞僧について曹洞の宗旨を究めたとい
 う。同州の興陽寺を訪れたのも、おそらくその時期のことであろう。郢
 州大陽山はかつて大陽警玄（943 - 1027）が住した北宋期曹洞宗の重要拠
 点であり、興陽寺も、大陽警玄の法嗣である清剖が住して、曹洞宗の拠点
 の一つとなっていた（石井修道『宋代禪宗史の研究』大東出版社、1987年、頁
 212 - 214）。『大慧普覚禪師年譜』大観元年（1107）丁亥19歳条：「是の年
 の秋、廬阜〔廬山〕に遊し而して郢州に至る」（是年秋，遊廬阜而至郢州）。
 また同二年（1108）戊子20歳条に引く『武庫』82にいわく、「復た郢州
 大陽に遊し、元首座・洞山微和尚・堅首座に見ゆ。微は芙蓉〔芙蓉道楷〕
 の会中に在りて首衆〔首座〕たり。堅は侍者為ること十余年。師〔大慧〕
 三公の座下に周旋ること甚だ久しく、尽く曹洞の宗旨を得たり」（復遊郢
 州大陽，見元首座、洞山微和尚、堅首座。微在芙蓉會中首衆。堅為侍者十
 餘年。師周旋三公座下甚久，盡得曹洞宗旨）（石井修道「大慧普覚禪師年譜の
 研究（上）」、『駒澤大学佛教学部研究紀要』第37号、1979年、頁114上・下。注

は「同(下)」『同』第40号、1982年、頁132下・133上、参照)。

【17】 湛堂文準 鼻はちゃんと下向きについている

湛堂文準たんどうぶんじゆん禪師は、興元府こうげんふの人。真淨克文しんじようこくぶん禪師の正統の後継ぎであった。分寧・雲巖うんがん院の住持が空席となった際、その後任を補充すべく、当地の知事は、黃龍死心おうりゅうししん禪師に心当たりの者を推挙するよう命じた。死心禪師は言った。

「文準どのが、ふさわしゅうござる。拙僧は面識なく、ただ〈洗鉢頌せんぱつじゆ〉なる作を見ただけだが、これが、とてもいい！」

知事、「お聞かせ願えますか？」

そこで、死心はその頌をとなえた――

“なりけりあらんや”も なんのその
わが鼻は このとおり ちゃんと下向きについておる
そこのところが解らなければ そこのおばちゃんにきくがよい

知事はその非凡を認め、礼を整え、懇ろに文準を招請した。文準もそれを断ることはしなかった。

住持となった文準は、日ごろより、自ら身を律して簡素に暮らした。大衆を率いて仏法を弘める身となっても、一修行僧だった時と何ら変わることがなかった。朝早く起きると、修行僧同様、洗面所で、わずかに小さな柄杓一杯の湯で顔を洗い、それでさらに足まで洗う。その他の暮らしぶりも、すべてそのようであった。ひとたび休み時間になると、方丈にいる行者あんじやや下僕のことは路ゆく人のごとく眼中に置かず、掃除をするのも、茶をいれるのも、みな自分でなされた。古人の気風を具え、まさに、後世の者たちの良き模範となるお方であった。

湛堂準和尚，興元府人，眞淨之的嗣^①。分寧雲巖虛席，郡牧命黃龍死心禪師舉所知者，以補其處^②。死心曰：「準山主住得。某不識他。祇見有〈洗鉢頌〉甚好！」^③ 郡牧曰：「可得聞乎？」死心舉云：「之乎者也 衲僧鼻孔大頭向下 若也不會問取東村王大姐」^④。郡牧奇之，具禮敦請。準亦不辭^⑤。平生律身以約。雖

領徒弘法，不易在衆時。晨興，後架祇取小杓湯洗面，復用濯足。其他受用，率皆類此。纔放參罷，方丈行者人力便如路人，掃地煎茶皆躬為之。有古人風度，眞後昆良範也^⑤。(『五山版中国禪籍叢刊』第5卷、頁78下／『宗門武庫輯釋』頁389上)

湛堂準和尚、興元府の人、眞淨の的嗣なり。分寧の雲巖、席を虚しくし、郡牧、黃龍の死心禅師に命じて知る所の者を挙げしめ、以て其の処を補わんとす。死心曰く、「準山主、住し得ん。某、他を識らず、祇だ、〈洗鉢の頌〉有るを見るに、甚だ好し。」郡牧曰く、「得て聞くべきや。」死心拏して云く、

之乎者也

衲僧の鼻孔 大頭下に向く

若也し会せずんば東村の王大姐に問取せよ

郡牧、之を奇として、礼を具えて敦く請す。準も亦た辞せず。

平生、身を律して、以て約なり。徒を領じ法を弘むと雖ども、衆に在る時と易らず、晨に興くるや、後架に祇だ小杓の湯を取りて面を洗い、復た用いて足をも濯う。其の他の受用、率皆に此れに類す。纔かに放參し罷らば、方丈の行者と人力は便ち路人の如きなり。地を掃くも茶を煎ずるも、皆な躬ら之れを為す。古人の風度有りて、眞に後昆の良範なり。

①湛堂準和尚、興元府人。眞淨之的嗣。

「湛堂準和尚」は「興元府」(陝西省漢中市)の人。「眞淨」の「的嗣」であった。

「湛堂準」は湛堂文準(1061 - 1115、『宋僧録』上・頁62)。眞淨克文の法嗣。『武庫』第3段・注①参照。そこに注したとおり、大慧が圓悟克勤に参ずる前、若き日に長く師事して最も強く影響を受けた恩師であり、この一段は、先師に対する敬慕の情のこもった回憶となっている。

「眞淨」は眞淨克文(1025 - 1102、『宋僧録』上頁260)、黃龍慧南の法嗣。『武庫』第1段・注⑨、およびそこに挙げた石井修道「眞淨克文の人と思想」(『駒澤大学仏教学部研究紀要』34, 1976年)参照。「興元府」は湛堂の籍貫で、『武庫』第3段に見える眞淨と湛堂の初相見の問答にも、次のように見える。「淨〔眞淨〕云く、“甚処の人事ぞ?” 準〔文準〕云く、“興元府” (淨云:「甚處

人事？」準云：「興元府」。

「的嗣」は正系の後嗣。「的」は「嫡」に通ず。例えば、史料のなかで真浄は「黄龍南禪師の的嗣なり」(黄龍南禪師之的嗣)と称され(覺範惠洪「雲庵真浄和尚行狀」。『石門文字禪』卷30、周裕鍇『石門文字禪校注』上海：上海古籍出版社・中国古典文学叢書、2021年、10 - 頁4413)、湛堂の法嗣の宗致は「泐潭準禪師の嫡嗣なり」(泐潭準禪師之嫡嗣也)と記されている(同「五慈觀閣記」。『石門文字禪』卷21、『校注』8 - 頁3362)。

②分寧雲巖虛席，郡牧命黃龍死心禪師舉所知者，以補其處

「分寧」の「雲巖」寺の住持が空席となったので、「群牧」が「黄龍死心禪師」に命じて知っている者の名を挙げさせ、その位を填めようとした。

ここにいう「雲巖」は、唐の曇晟どんしやうが住した潭州(湖南省長沙市)の雲巖寺でなく、洪州分寧県(江西省九江市修水県)の雲巖院。黄龍山にもほど近い。「黄龍死心」(死心悟新、1043 - 1114、嗣晦堂祖心、『宋僧録』上・頁527)が住して復興した。宋・王象之『輿地紀勝』卷26江西西路・隆興府・景物下：「雲巖院：雲寧県の東二百歩に在り。紹聖間〔1094 - 1098〕、僧悟新〔死心悟新〕禪席つかさどを主り、転輪蓮華蔵つくりを為り、山谷〔黄山谷・黄庭堅〕記を作る。蓋し其の幼年いぎやう、肄業〔学業をまなんだ〕の所なればなり」(雲巖院：在雲甯縣東二百歩。紹聖間僧悟新主禪席，爲轉輪蓮華蔵，山谷作記。蓋其幼年肄業之所)(北京：中華書局・中国古代地理総志叢刊、2012年、12丁右・2 - 頁1155)。詳しくは、黄庭堅「洪州分寧縣雲巖禪院経蔵記」参照(『宋黄文節公全集』正集卷17、『黄庭堅全集』四川大学出版社、2001年、2 - 頁444)。

「郡牧」は郡守のこと。具体的には、この時期、洪州の知事であった李景直という人を指す。覺範惠洪「泐潭準禪師行狀」：「顯謨閣待制李景直、洪州に守たり，其の〔文準の〕風を仰ぎ請うて雲巖に開法せしむ。未だ幾くならずして，殿中監范公、南昌に帥たりて居を泐潭〔泐潭宝峰寺〕に移さしむ」(顯謨閣待制李景直守洪州，仰其風，請開法於雲巖。未幾，殿中監范公帥南昌，移居泐潭)(『石門文字禪』卷30、周裕鍇『石門文字禪校注』10 - 頁4439)。

李景直は伝未詳。洪州の知事であったのは、崇寧5年(1106)から大觀元年(1107)の晩くとも5月より前までの、二年に満たない短期間のことであった(『校注』頁4445、注〔27〕に詳考あり。また、李之亮『宋兩淮江郡守易替考』成都：巴蜀書社・宋代郡守通考、2001年、頁309、参照)。

大慧の法嗣、曉瑩は、同じ時期、死心自身も李景直の推挙によって黄龍

山（江西省九江市修水県）に住したと記しており、それならば、雲巖寺に住していた死心が李景直の任命によって黄龍山の住持に昇進し、その結果、空席になった雲巖寺の後任の人選について両者が話し合ったという筋書きになる。『羅湖野録』巻下：「死心禅師，大観元年〔1107〕^{ひのとい}丁亥九月を以て，洪帥李景直の命に従いて黄龍山に住す」（死心禅師以大観元年丁亥九月，從洪帥李景直之命住黄龍山）（Z142 - 499d・禅宗全書 32 - 230 下）。大慧門下ではこのように伝承されていたのであろうが、この記述は李景直の在任期間と合わず、また黄龍死心の他の伝記資料とも整合しない。しかし、黄龍死心の伝記資料の方にも問題があり、年次の確定は難しい。待考。

『嘉泰普灯録』巻6 隆興府黄龍死心悟新禅師：「元祐七年〔1092〕雲岩に出住、紹聖四年〔1097〕翠岩に徙り、政和初〔1111〕黄龍に居す」（元祐七年，出住雲岩。紹聖四年，徙翠岩。政和初，居黄龍）（Z137 - 56b・禅宗全書 6 - 383 下）。しかし、舟峰慶老『補禅林僧宝伝』雲巖新禅師伝は、翠巖の後、再び雲巖に住し、その後に黄龍山に住したとする（「新初住雲巖，已而遷翠巖。……未幾再領雲巖，建經藏。太史黄公庭堅為作記。……晚遷住黄龍。……」。『禅林僧宝伝』巻末附録、『禅学典籍叢刊』第5巻，頁86上）。この記述は『黄龍死心新禅師語録』（黄龍四家録第三）の構成とも一致し（1 初住雲巖，2 住翠巖広化法語，3 再住雲巖語録，4 遷住黄龍語録，Z120・禅宗全書 41）、これだと大観元年（1107）前後は死心がまさに雲巖に再住していた時期となる。

一方、暁瑩は、「福唐祖一書記」の編んだ『死心行状』が有ったこと、及びその記述と「舟峰『続僧宝伝』」（『補禅林僧宝伝』）の間に重大な相違が有ったことを指摘しつつ、後者の普及によって行状のほう忘れ去られ、結果、死心の平生が不詳となったと嘆いており、死心の現存の伝記資料の信憑性にも問題があることをうかがわせる（『雲臥紀談』巻下末「雲臥菴主書」、『五山版中国禅籍叢刊』第5巻，頁196上）。

当時、死心が六十代半ば、文準が四十代後半の頃で、年齢は隔たるが、両者は法の上での従兄弟にあたっていた。

③死心曰：「準山主住得。某不識他。祇見有〈洗鉢頌〉甚好！」

その命に答えて、死心はいった。「準山主が住することができます。
某それがしは彼と直接の面識はありませぬ。ただ〈洗鉢頌〉という作が有るのを
見ただけですが、これが甚よだ好い！」

「山主」は僧への尊称。『禪林象器箋』第六類・稱呼門「山主」条に数例を挙げるが、語釈は無い(『電子達磨#3』頁383)。文準は未だ出世していないので、住持に対する尊称ではないらしい。この時、文準は、真浄の下で悟った後、在野の禪の指導者となっていたので、「山主」もそのような禅僧に対する尊称であったかも知れない。覚範恵洪「沕潭準禪師行状」は、前注②に引いた一文の直前に次のように記す。「紹聖三年〔四年・1097の誤り〕、真浄、居を石門に移すや、衲子益ますす盛んなり。……師〔真浄つね〕毎に公〔文準〕に謂いて曰く、“老漢、法道に意無いき乎？”能く測る莫し。一日、杖を挙げて渠を決するや、水、衣に濺り、因りて大悟し、方めて老人〔真浄〕平日の用処を見る。走りて其の事を叙ぶるや、真浄罵りて曰く、“此中、乃や敢て磊直らいを用いん耶？”是れより、跡、愈いよ晦くらませば、名声愈いよ著る。其〔文準〕の淮・澗〔淮南・両浙〕に東游せる自り、至る所、衲子、叢林を成す」(紹聖三年、真浄移居石門。衲子益盛。……師每謂公曰：「老漢無意於法道乎？」莫能測也。一日舉杖決渠，水濺衣，因大悟，方見老人平日用處。走敘其事，真浄罵曰：「此中乃敢用磊直耶？」自是跡愈晦，而名聲愈著。自其東游淮澗，所至衲子成叢林) (『校注』頁4439)。

「住得」は、住することができる。具体的には、そこに住持するだけの力量・資格を具えているということ。『武庫』第118段、洞山自宝の故事にいわく、「後、筠州洞山、人を闕く。郡守、書を以て戒〔五祖師戒〕に託し、知る所の者かくを挙げて之に主たらしむ。戒曰く“生薑を売る漢、住し得ん”。遂て出世して洞山に住す」(後筠州洞山闕人。郡守以書託戒舉所知者主之。戒曰：「賣生薑漢住得」，遂出世住洞山)。

「某不識他」の「識」は、知識や情報として知っているのではなく、直接の面識があること。ここで死心は文準を「不識」と言っているが、『禪門宝訓集』卷上には、文準が靈源惟清(? - 1117、嗣晦堂祖心、『宋僧録』下・頁598)とともに晦堂祖心(1025 - 1100、嗣黃龍慧南、『宋僧録』上・頁499)の侍者を務めていた時、惟清の虚言を死心が叱責したという故事が、ほかならぬ文準自身の回憶として記録されている(「湛堂曰：予昔同靈源侍晦堂于章江寺。……」、『五山版中国禅籍叢刊』第5卷、頁124上)。死心は、縁故でなく、

あくまでも実力のみで文準を推挙するという姿勢を示そうとしたのかも知れない。

「洗鉢頌」は趙州「洗鉢盂去」の公案に対する頌。大慧『正法眼藏』卷上：「僧、趙州に問う、“それがし学人乍入叢林、しゆくきつ乞う師、指示せよ”。州云く、“おわ粥を喫しや了れり也未？”云く、“おわれり粥を喫し了也”。州云く、“ほつう鉢盂を洗いに去け”。其の僧、此れに因りて大悟す。……」（僧問趙州：「しゆくきつ学人乍入叢林、しゆくきつ乞師指示」。州云：「おわれり喫粥了也未？」云：「おわれり喫粥了也」。州云：「ほつう洗鉢盂去」。其僧因此大悟。……」（『禪学典籍叢刊』第4巻、頁7下）。頌は『嘉泰普燈錄』卷27「しゆくきつ泐潭湛堂準禪師七首」のうちに「洗鉢盂」の題で録され、元『禪林類聚』卷18齋粥「趙州洗鉢盂去」条も、この公案に対する頌の一つとしてこれを録している。

④郡牧曰：「可得聞乎？」死心舉云：「之乎者也 衲僧鼻孔大頭向下 若也不會問取東村王大姐」。

知事の求めに応じて、死心は文準の「洗鉢頌」を誦えた。「之乎者也」という書物の学問とは関わりなく、衲僧の鼻孔は大きい方（大頭）が、現にこうしてまぎれもなく下に向いてついておる。そのことが会得できぬなら、そこいらのおばちゃん（東村の王大姐）に問うがよい」。

「之乎者也」は、古典に常用される文語の助字。そこから、現実の役に立たない、空疎で迂遠な読書人の学問の喩え。記誦詞章の勉強を揶揄する語。大慧「錢計議請普説」：「這裏〔生死事大のところ^{こゝ}にいたっては〕便ち聰明も也た不得、記持も也た不得。我れ更なんじに你に問う、平生あまた許多の“之乎者也”をろうげつさんじゅうにち做すに、臘月三十日〔今わの際にいたっては〕、いす那れの一句をも將かつてか他の生死に敵さん？」（這裏便聰明也不得、記持也不得。我更問你。平生做許多之乎者也、臘月三十日、將那一句敵他生死？）。（『大慧普覺禪師語録』卷17、嘉興藏67丁左・禪宗全書42-344下）。同「妙明居士請就宅普説」：「措大家〔書生〕、平生“之乎者也”を学びもろも尽くし、諸ろの勝心を以て胸中にいだ懐き、一切人は我れにし不如かず、九經十七史の裏面、うち若あるいは邪ある若あるいは正、興亡治乱、りえ理会し得ざる無おもしと謂う。然れど自己に於ては都て未だ下落〔さだ落着のところ〕を知らず」（措大家平生學盡之乎者也、以諸勝心懷在胷中、謂一切人不如我、九經十七史裏面若邪若正、興亡治乱、無不理會得。然於自己都未知下落）（『大慧普覺禪師普説』、『禪学典籍叢刊』第4巻、頁279上）。『諸録俗語解』第704条はこれら大慧の二例に加えてさらに数例を挙げ、次のように釈す。「類語を考えうるに“文字言句”のことに用ゆ」「案ずるに四

字とも助語の辞にて、右の類語、皆な“文字言句”を指して抑下するの辞なり」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』 禅文化研究所、1999年、頁146)。

「衲僧鼻孔 大頭向下」の「鼻孔」は二字で鼻のこと(『禅語辞典』頁392下)。「大頭」はここでは鼻のあたま。「大頭」は、本来、両端の大きさが異なる杖や棍棒などの太いほうの端のこと。逆に細いほうは「小頭」という。例えば刑罰に用いる杖について定めた宋初の規程に次のように見える。「常行の官杖、長さ三尺五寸、大頭は闊さ二寸を過ぎず、厚さ及び小頭の徑は九分を過ぎず。小杖は四尺五寸を過ぎず、大頭は徑六分、小頭は徑五分」(常行官杖、長三尺五寸、大頭闊不過二寸、厚及小頭徑不過九分。小杖不過四尺五寸、大頭徑六分、小頭徑五分)(『詳定徒流笞杖刑制奏・乾徳元年(963)三月』、『全宋文』卷10)。

「衲僧鼻孔大頭向下」につき、『諸録俗語解』第705条は「“鼻の孔も鼻の先も皆な下向している”なり」と解する(頁147)。しかし、これは「衲僧鼻孔／大頭向下」と切り、わしの「鼻孔」は、「大頭」のほうがちゃんと下向きについておる、と解すべきであろう。当たり前のものが、ただ当たり前にあるという意で、「眼横鼻直」というのと同義。同じ趙州「洗鉢盂去」の公案に附した宏智の頌にいわく、「従来り鼻孔は大頭垂る 安排を用いずして自らに処所に著く」(従来鼻孔大頭垂、不用安排兮自著處所)(『宏智禪師広録』卷4 明州天童山覚和尚上堂語録、T48 - 54a)。また雲峰文悦の遺偈にいわく、「世に住ること六十六年 僧と為りて五十九夏 禪流若し旨帰〔究極のところ〕を問わば 鼻孔は大頭下に向く」(住世六十六年 爲僧五十九夏 禪流若問旨歸 鼻孔大頭向下)(『禅林僧宝伝』卷22 雲峰文悦伝、『禅学典籍叢刊』第5巻、2000年、頁63上)。『武庫』3に録された初相見の問答で、文準が真浄から与えられた次の一句が想起される。いわく、「一切現成、更に誰をしてか会せしめん? —すべてはありのままに在る。誰がそれを“解る”必要がある?」(一切現成更教誰會?)。ただし、文準の詠う「ありのまま」が、前注③に引いた「行状」に記されているような、「大悟」の決定的体験を経た上でのものであったことに注意を要する。

なお、「衲僧鼻孔大頭向下」の一句は湛堂の禅を代表するものと看られていたらしく、「海昏逸人」こと李彭商(号「日涉園夫」、嘗て湛堂文準に参じた老居士)が、汾陽善昭以下、十人の尊宿を評した戯れ歌(「頌尊宿漁夫歌」)を大慧に呈した際、湛堂のことを詠った第10首のなかで次のように言っている。「選仏堂中の川嘉直〔四川から来た粗野な僧〕、衲僧の鼻孔、頭、下

に垂る」（選佛堂中川藟菰、衲僧鼻孔頭垂下）（『雲臥紀談』卷下、『五山版中国禅籍叢刊』第5巻一綱要・清規、頁184上／文準が「川藟菰」と称されていることについては、前注③に引いた「行状」の一文を参照）。

「東村王大姐」は、どこにでもいる、ふつうのおばちゃん。「大姐」は婦人に対する、ごく親しげな尊称。『諸録俗語解』第706条：“王氏の奥さま”“お内儀”なり《大蔵院本：王・張・李は唐に多き姓なり》（頁147）。また無着道忠『葛藤語箋』「東村王大翁」の条、参照（『電子達磨#3』頁532）。一首は、「也」「下」「姐」で押韻。「之乎者也」という書物の学問とは関わりなく、己の鼻はもともと下に向いてありのままにある。説明不要のその単純な事実、そこいらの普通のおばちゃんのほうがよほど素直に体现している、というところ。

⑤郡牧奇之，具禮敦請。準亦不辭。

知事はこれを聴いてその非凡さを称え、礼を尽くして鄭重に文準を招いた。文準の方もそれを辞退はしなかった。

「準も亦た辞せず」という表現には、微妙な含みがある。文準がそれを拒絶する可能性があったが、文準もそこまではしなかった、と言っているようである。前注③に引いた「泐潭準禪師行状」にあったように、真浄の下で大悟した後、文準は隠遁し（晦跡）、しかし、その下に却って多くの修行僧が集まって、いわば在野の独立「叢林」が形成されていた。そのため、文準が官寺への出世を拒むのではないかと周囲から心配されていたのであろう。

黄龍死心が雲巖に出世したのと同じ元祐七年（1092）、死心と同門であり、湛堂もともに修行した事のある靈源惟清（前注③参照）が、当時、江西転運使の任にあった無尽居士・張商英から豫章観音（洪州観音院）への出世を強く求められたが固辞して赴かず、黄庭堅が傍らからその意志を支持したという出来事があった。文準が郡守の出世の命を拒否することも、当時、充分あり得ることだったのである。『羅湖野録』巻上（Z142 - 486a・禅宗全書32 - 203上／『禅林僧宝伝』巻30黄龍仏寿清禪師伝：「張丞相商英始奉使江西，高其為人，厚禮致以居洪州観音。不赴」頁84上）。

⑥平生律身以約。雖領徒弘法，不易在衆時。晨興，後架祇取小杓湯洗面，復用濯足。其他受用，率皆類此。纔放參罷，方丈行人人力便如路人，掃地煎茶皆躬為之。有古人風度，眞後昆良範也。

文準師は、日頃より、儉約・節約を旨として我が身を律し、住持となっ

て一山^{ひき}を率い法を弘める身となった後も、大衆の一員として僧堂にいた時と同じように暮らした。早朝に起きると、修行僧と同じように「後架」で小さな柄杓一杯の湯だけで顔を洗い、さらにその湯で足まで洗った。その他の消費・享受(「受用」)のようすも、ひとしなみにそのようであった。「放参」の時は、「方丈」にいる「行者」「人力」などの下働きの者など、まるでヨソの通行人のごとく、在って無きが如く、掃き掃除も、茶を立てるのも、すべて自分自身でやった。「古人の風度」をたもち、まことに後代の者たち(「後昆」子孫、あとつぎ)の良き手本というべきお人であった。

「後架」は僧堂の洗面所。『諸録俗語解』第707条：「《大蔵院本：□照堂の後に在り。大衆、洗面の処なり。又た東司にも後架あり。此は洗面の後架なり。東福の様子、東司と後架と一つ棟にしたるなり。俗に便所をコウカ(# 『守貞漫稿』二に「婦女はこうか或いは手水場と云)と云うも、此によるならん。》」(頁147)。『禅林象器箋』第二類・殿堂門「後架」条、参照(『電子達磨#3』頁83)。『五山十刹図』に55「育王山後架」の絵図が見える(『禅学大辞典』巻末「図録」頁25)。住持は方丈で洗面するのがふつうであったが、文準は衆僧と同じように僧堂の「後架」で洗面していたのである。道元『正法眼蔵』洗面「雲堂の洗面処は後架なり。後架は照堂の西なり、その屋図つたはれり。庵内および単寮は、便宜のところにかまふ。住持人は方丈にて洗面す。耆年老宿居處に、便宜に洗面架をおけり。住持人もし雲堂に宿するときは、後架にして洗面すべし」(水野弥穂子校注、岩波文庫、1991年、3-頁122)。「照堂」は僧堂の後に在り、住持多忙の際、立僧首座が代って入室・普説などを行う場所。『象器箋』第二類・殿堂門「照堂」条、参照(頁81)。

「濯足」は足を洗い清めること。朝の洗面の際に足を濯ぐのは、おそらく坐禅のため。道元『宝慶記』5、「和尚[如浄]示誨して曰く、……坐禅弁道の衲僧は、尋常直に須らく足を洗うべし」(和尚示誨曰……坐禅辨道衲僧、尋常直須洗足)(池田魯参『宝慶記一道元の入宋求法ノート』大東出版社、頁153)。『正法眼蔵』洗面、「経行をはりてさらに端坐坐禅せんとするには、かならず洗足するといふ。足けがれ触せるにあらざれども、仏祖の法、それかくのごとし」(頁118)。なお「洗面」「濯足」に、水でなく「湯」を用いるのは、当時の僧堂ではふつうのこと。『正法眼蔵』洗面、「もし後架ならば、面桶をとりて、かまのほりにいたりて、一桶の湯をとりて、かへりて洗面架のうへにおく。もし餘処にては、打湯桶の湯を面桶にいる」(頁

123)。『五山十刹図』55「育王山後架」にも大きな「鑊」が図示されている。

「放參」は『象器箋』第九類・叢軌門「放參」条：「旧説に曰く、住持事有り、或いは臨時の祈禱を修すれば、則ち晚參を放免す。此れ放參と謂う。即ち鐘を鳴らすこと三下、此れを放參鐘と謂う」（舊説曰：住持有事，或修臨時祈禱，則放免晚參。此謂放參。即鳴鐘三下，此謂放參鐘）（頁674）。

「方丈」は住持の居処。法堂の北に位置する。『景德伝灯録』卷6百丈懷海章「禪門規式」：「既に化主と為れば即ち方丈に処る。浄名〔維摩詰〕の室に同じ、私寢の室に非ざるなり」（既為化主即處于方丈。同浄名之室，非私寢之室也）（禪文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁101上）。『象器箋』第二類・殿堂門「方丈」条、参照（頁50）。

「行者」は未だ得度の機会を得ず、有髪のまま寺内で下働きに從事しながら仏道修行の見習いをしている者。『象器箋』第七類・職位門「行者」条：「忠曰く、禪林の行者は、盧能〔慧能〕を始と為す。爾後、凡そ剃度を求むれど未だ度牒を買うを得ず、有髪にして僧寺に依止する者、称して行者と為す」（忠曰：禪林行者、盧能為始。爾後凡求剃度而未得買度牒、有髪而依止僧寺者、稱為行者）（頁605）。

「人力」は禪語でなく、下僕・人足をいうふつうの漢語。『北史』卷44崔道固伝：「家に人力無く、老親自劬勞を執る」（家無人力，老親自執劬勞）（中華書局点校本5 - 頁1639）。「人工」とも。『象器箋』第六類・稱呼門「人力」条、参照（頁415）。

「古人の風度」は、いにしへの人の氣風・風格。具体的には、百丈懷海をはじめとする唐代の僧たちが、勞苦をいとわず、自ら身をもって労働や雑用に励んだことをいう。

『禪門宝訓集』上、

大覺曰：「舜老夫賦性簡直，不識權衡貨殖等事。日有定課，曾不少易。雖灸燈掃地皆躬為之。嘗曰：“古人有一日不作一日不食之戒，予何人也？”雖垂老，其志益堅。或曰：“何不使左右人？”老夫曰：“經涉寒暑，起坐不常，不欲勞之。”」（『五山版中国禪籍叢刊』第5卷—綱要・清規、頁115下）

大覺〔大覺懷璉、1009 - 1090、嗣泐潭懷澄〕曰く、「舜老夫〔雲居曉舜、生没不詳、嗣洞山曉聰〕、賦性簡直にして、權衡貨殖等の事を識らず。日び定課有り、曾て少しも易えず。灯を灸し地を掃くと雖も皆な躬

ら之を為す。嘗て曰く“古人〔百丈〕に一日作さざれば一日食わずの戒有り、予、何人ぞや?”。垂老と雖も、其の志益す堅し。或は曰く“何ぞ左右の人を使わざる?”。老夫曰く“寒暑を経渉り、起坐常ならず、之を勞するを欲せず”と」。

『林間録』

石頭和尚菴於南臺有年。偶見負米登山者、問之、曰：「送供米也」。明日即移菴下梁端、遂終於梁端。有塔存焉。百丈寺在絶頂、每日力作以償其供。有勸止之者、則曰：「我無德以勞人」。衆不忍、藏去作具、因不食。故有「一日不作、一日不食」之語。先德率身多如此。故六祖以石墜腰、牛頭負糧供衆。今少年苾芻擊鉢擧頰、曰：「吾臂酸」。(『五山版中国禅籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁22上)

石頭和尚、南臺に菴して年有り。偶ま米を負いて山を登る者を見て、之に問うに、曰く、「供米を送るなり」。明るる日、即ち菴を移して梁端に下り、遂て梁端に終る。塔有りて焉に存す。百丈、寺、絶頂に在り、毎日、力作し以って其の供を償う。之を勸止する者あるに、則ち曰く、「我れ徳の以て人を勞する無し」。衆忍びず、作具を藏し去るに、因りて食わず。故に「一日作さざれば一日食わず」の語有り。先德。率身する〔自ら身を以て範を示す〕こと多ね如此し。故に六祖は石を以て腰を墜し、牛頭は糧を負いて衆に供す。今、少年の苾芻〔比丘〕鉢を擧ぐるや頰を擧めて曰く、「吾れ臂酸し」。

上の『林間録』の一段の結びの語からもうかがわれるように、宋代の禅僧たちが百丈ら唐代の禅僧たちの勤勞精神を理想化して語るのには、修行僧が都市的消費者となりはてていた同時代の風潮に対する批判や憂慮の意が込められていた。大慧にも次のような言がある。「旧時、叢林中には、日日普請す。今時の禅和家〔禅坊主〕の、十指水に沾れず、百事懐に干らず、好き衣服を著け、人天の供養を受けんと要して、慚愧を生ぜざるが似くにはあらず。旧時には這般の衲子〔禅の修行僧〕無し。每人に一柄の畚刀〔クワ? カマ?〕一柄の鋤頭あり、之を“一日作さざれば一日食わず”と謂う」(舊時叢林中、日日普請。不似今時禅和家、十指不沾水、百事不干懷、著好衣服、要受人天供養、不生慚愧。舊時無這般衲子。每人有一柄畚刀、一柄鋤頭、謂之「一日不作一日不食」)。(『大慧普覚禪師普説』政信寺如山主請普説、『禅

学典籍叢刊』第4巻、頁149下／『禪林象器箋』第九類・叢軌門「普請」条、参照）。

【18】 仏照杲 羅漢像の舍利

東京（開封）の都、法雲寺の住持であった仏照杲禪師は、その位を退いたのち、景德寺の鉄羅漢院に隠棲した。その寺の殿子のうちには、羅漢の木像数体が祀られていた。その冬、都は異常な酷寒に見舞われた。彼はその木像を燃やし、朝まで火鉢を抱いてしのいだ。明るる日、その灰を浚ってみると無数の舍利が出てきた。講学の僧たちは、これを外道呼ばわりした。思うに仏照は丹霞天然禪師の同類であり、凡俗の眼でその正体を確かめられるような相手ではなかったのである。

法雲佛照杲禪師嘗退居景德鐵羅漢院^①。殿中有木羅漢數尊。京師苦寒，杲取而燒之，擁爐達旦。次日淘灰中得舍利無數。諸座主輩皆目之為外道。蓋佛照乃丹霞輩流，非俗眼所能驗也^②。（『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁79上／『宗門武庫輯釋』頁389下）

法雲の仏照杲禪師、嘗て景德の鉄羅漢院に退居す。殿中に木の羅漢數尊有り。京師苦寒なれば、杲取りて之を焼き、爐を擁きて旦に達す。次日、灰中を淘うに舍利を得ること無数たり。諸の座主の輩、皆な之を目けて外道と為す。蓋し仏照は乃ち丹霞の輩流にして、俗眼の能く驗する所に非ざるなり。

①法雲佛照杲禪師嘗退居景德鐵羅漢院。

「法雲」寺の「仏照杲禪師」は、同寺の住持を退いたあと、「景德」寺の「鉄羅漢院」に隠棲した。

「法雲寺」は、元豊7年（1084）、北宋の都、東京（開封、汴京）に開かれた禪宗寺院。『武庫』第13段・注②に既出。「仏照杲」は、諱も生没年も未詳（嗣真浄克文。『宋僧録』下・頁1119）。初め「圓通璣」（「廬山圓通圓璣禪師」。「保寧璣禪師」とも。嗣黄龍惠南。1036 - 1118。『宋僧録』下・頁874）に参じ、ついで真浄克文（1025 - 1102）に参じて紹聖3年（1096）に開悟。その後、廬山帰宗寺に出世し、詔によって東京浄因禪院に遷った（『嘉泰普灯録』卷7東京法雲仏照杲禪師：「後謂人曰：我於紹聖三年〔1096〕十一月二十一日悟得

方寸禪，出住歸宗。久之，詔居淨因」Z137 - 61d・禪宗全書 6 - 394 下／「紹聖三年」は真淨が石門に移った年。『石門文字禪』卷 30 泐潭準禪師行狀：「紹聖三年，真淨移居石門，衲子益盛」。周裕鍇『石門文字禪校注』上海：上海古籍出版社・中国古典文学叢書、2021 年、10 - 頁 4439)。最後に東京法雲寺に住したのち、景德寺の鉄羅漢院に隠退した（『大慧普覺禪師普說』正禪人請普說：「舊日，杲道者退却法雲，在景德寺鐵羅漢院寄住」、『禪學典籍叢刊』第 4 卷、頁 309 下）。『武庫』第 30 段にそうした経歴が問答・説法の語句とともに略説されているほか、第 37 段・第 38 段にもこの人に関する故事が見える（第 30 段では「法雲杲」と称す）。

「景德寺」と名づけられた寺院は各地に多数あったが、本段の話が「京師苦寒」の時のことと記されているので、ここは東京の「景德寺」。五代・後周の世宗によって相国寺の子院「天壽寺」として創建され、北宋・真宗の景德 2 年 (1005) に「景德寺」と改名された。黄啓江「北宋汴京之寺院與佛教」参照（『北宋佛教史論考』臺灣商務印書館、1997 年）。「鉄羅漢院」は同寺の子院らしいが、未詳。

宋・高承『事物紀原』卷 7 景德寺

『宋朝會要』曰：本相國寺蔬圃，周顯德中，以僧居隘，於此別建下院，賜額「天壽」。淳化二年，別建寺門。景德二年，改今額。天禧四年，建寺廊經樓。

注：『東京記』曰：周世宗顯德五年，以相國寺僧衆居隘，就寺蔬圃別建下院，分居之，俗號東相國寺。六年賜額曰「天壽」，恭帝誕節名也。又有觀音院，峨眉僧茂正所建。（金田・許沛藻点校『事物紀原』北京：中華書局、1989 年、頁 369 / 現行『宋會要輯稿』には該当の記事は見られない）。

『宋朝會要』に曰く、本とは相国寺の^{そほ}蔬圃〔菜園〕、周の顯德中、僧の居の^{せま}隘きを以て、此に於いて別に下院を建て、額「天壽」を賜わる。淳化二年〔991〕、別に寺門を建つ。景德二年〔1005〕、今の額〔「景德」〕に改む。天禧四年〔1020〕、寺廊・經樓を建つ。

注、『東京記』〔宋・宋敏求『東京記』佚〕に曰く、周・世宗の顯德五年〔958〕、相国寺の僧衆の居の隘きを以て、寺の蔬圃に就きて別に下院を建て、之に分居せしめ、俗に東相国寺と号せり。六年〔959〕、額を賜いて「天壽」と曰う、恭帝〔在位 959 - 960〕の誕節の名なり。又た観音院有り、峨眉の僧、茂正の建つる所なり。

仏照は「鉄羅漢院」への隠退後ほどなく遷化したようであり、その頃、大慧もこの人の下にいたらしい。仏照が大慧の恩師湛堂文準と同じく真淨克文の法嗣であった縁によるであろう。『大慧普覚禪師年譜』宣和4年(1122)王寅^{みずのえとら} 34歳の条では、大慧が「初めて京師に至」って仏照に参じようとしたところ、仏照が「景德鉄羅漢寺」に「退居」したためにそれが果たせなかつたように書かれているが（「師三十四歳，初至京師，擬依法雲佛照杲和尚會下，適佛照退居景德鐵羅漢寺。躊躇將半月，未決去留」、石井修道「大慧普覚禪師年譜の研究（上）」、『駒澤大学佛教学部研究紀要』第37号、1979年、頁126下。注は「同（下）」『同』第40号、1982年、頁138上）、しかし、『武庫』第37段は、仏照が靈に遭遇した話を仏照自身から聞いたと記しており、さらに法語「示仏照居士（鄭提幹）」（四卷本『普説』卷末附録）では、大慧自身が次のような回憶を語っている。ここから、大慧が最晩年の仏照に師事し、仏照の遷化の際にもその身邊に侍していたことが知られる。

宣和末、佛照杲禪師乃真淨文公上首得法者。時京城宗師無下二三十人、道眼精明、大機大用、無出其右者。時妙喜亦預參徒之列。將順世時、令某致意于大丞相鄭公、曰：「吾與公家、道縁醇熟。吾去後、來續公家香火。當善待之」。言訖、端坐而逝。後一年、佛照果應夢而來。此亦某日擊者。（『禪學典籍叢刊』第4卷、頁331上）

宣和の末、仏照杲禪師は乃ち真淨文公の上首得法の者なり。時に京城の宗師、二三十人を下る無きも、道眼精明・大機大用、其の右に出る者無し。時に妙喜^わも亦た参徒の列に預る。將に順世らんとする時、某^{それがし}をして意^{だいじようしよう}を大丞相鄭公〔鄭居中 1059 - 1123〕に致さしめ、曰く、「吾れと公の家とは、道縁醇熟す。吾れ去きし後、來りて公の家の香火を続がん。當に善く之を待て」と。言い訖るや、端坐して逝けり。後一年、仏照果して夢に應じて來る。此れも亦た某の目撃せる者なり。

大慧が「初めて京師に至」ったのが宣和4年、大慧が仏照の遺言を伝えた鄭居中の没年が宣和5年であるから、仏照の隠退と遷化はその兩年の間のことであり、法雲寺に住していたのはそれより前のこととなる（大慧は宣和6年に圓悟に参ずる）。上の記述や『武庫』第37段および本段の記述から、仏照が有る種の神秘的な靈感・靈能のようなものを具えていた人であったことがうかがわれる。

②殿中有木羅漢數尊。京師苦寒，杲取而燒之，擁爐達旦。次日淘灰中得舍利無數。諸座主輩皆目之為外道。蓋佛照乃丹霞輩流，非俗眼所能驗也。

その殿中には、数体の木の羅漢像が有った。その冬、「京師」(東京・開封)を「苦寒」が襲ったので、仏照杲はその木像を取って来て燃やし、火鉢を抱いたまま朝を迎えた。翌日、その灰を浚ったところ、無数の舍利が得られた。經典の講義をする「座主」たち——すなわち、仏教の正統を以て任ずる学僧たち——はこれを外道と呼んだ。しかし、おそらく、仏照はかの「丹霞」と同じ流れに属する人だったのであり、凡俗の眼で確かめられるような者ではなかったのである。

「苦寒」は嚴寒、酷寒。北宋期の「京師」の「苦寒」に関する記録がいくつもあるが、その一つに次のように見える。年次は隔たるが、「苦寒」のほどを想像するに足る。「天禧元年〔1017〕十二月、京師、大いに雪ふり、苦寒たり。人、凍死するもの多く、路に僵尸〔カチカチになった死体〕有り、中使〔宦官〕を遣わして之を四郊に埋めしむ」(天禧元年十二月、京師大雪、苦寒、人多凍死、路有僵尸、遣中使埋之四郊)、『宋史』卷62五行志1下・水下、中華書局標点本5-頁1342)。

「丹霞」は唐の丹霞天然(嗣石頭希遷)。木の仏像を焚いて暖をとった話で名高い。

『宗門統要集』卷7鄧州丹霞天然禪師

師因過一院值凝寒、於殿中見木佛、乃取燒火向。院主遇見、訶責曰：「何得燒我木佛？」師以杖子撥灰云：「吾燒取舍利」。主云：「木佛何有舍利？」師云：「既無舍利、更請兩尊再取燒之」。院主自後眉鬚墮落。(『禪學典籍叢刊』第1卷、臨川書店、1999年、頁145上)

師〔丹霞〕因みに一院に過り、凝寒に値う。殿中に於て木仏を見、乃ち取りて火を焼して向る。院主遇ま見て、訶責して曰く、「何ぞ我が木仏を焼くを得ん？」師、杖子を以て灰を撥てて云く、「吾れ焼きて舍利を取らんとす」。主〔院主〕云く、「木仏に何ぞ舍利有らん？」師云く、「既に舍利無ければ、更に兩尊を請じて再び取りて之を焼かん」。院主、自後、眉鬚墮落す。

大慧『正法眼藏』卷下は、この話に関して宋の大寧道寛(嗣慈明楚円)『宋僧録』下・頁842)の次のような問答を録している。「大寧寛和尚。……問う、「丹霞、木仏を焼けるに、院主為甚麼にか眉鬚墮落せる？」曰く“賊は貧兒の家を打たず。”(大寧寛和尚。……問：「丹霞燒木佛、院主為甚麼眉鬚墮落？」曰：「賊不打貧兒家」) (『禪學典籍叢刊』第4卷、頁107上)。「仏」という聖なる觀念を心中で実体化していたからこそ院主は木仏を焼いた罰

を受け、ハナからそのような観念をもたぬ丹霞には如何なる罰も当たりようがなかった、というのであろう（詳しくは、小川『中国禅宗史—「禅の語録」導読』第1章、参照。ちくま学芸文庫、2020年）。

なお、丹霞の法嗣の翠微無学には、羅漢を供養した次のような話がある。羅漢像にちなむ話であり、また大慧の語録にもこの二つの話頭を一組のものとして取り上げた説法が二つあるので（巻3上堂、巻8示衆）、本段の仏照呆の話をつつた際にも、大慧が丹霞の話とともにこの話をあわせて想起していた可能性は高い。

『景德伝灯録』 卷14 京兆終南山翠微無学禪師

師因供養羅漢、有僧問曰：「丹霞焼木佛、和尚為什麼供養羅漢？」師曰：「焼也不焼著、供養亦一任供養」。（景德伝灯録研究会編『景德伝灯録五』京都：禅文化研究所、2013年、頁347）。

師〔翠微無学〕因みに羅漢を供養す。僧有り、問うて曰く、「丹霞、木仏を焼けるに、和尚為什麼にか羅漢を供養す？」師曰く、「焼くも也た焼き著ず、供養するも亦た一えに供養するに任す〔焼いたとて焼けるものではない、供養するなら思うさま供養したらよい〕」。（この話は『祖堂集』では巻6投子大同章に投子との問答として録されている。「不焼著」はそこでは「焼不著」に作る）

「真の仏は火をつけたところで燃えるものではない。像は供養したとて、何のさしさわりが有るものでもない」、翠微はそう言っているのであり、偶像破壊にこだわるのが実は偶像を実体視していることの裏返しの表われにほかならぬことを淡々と説いているのである（小川『臨済録のことは—禅の語録を読む』講談社学術文庫、2024年、頁168、参照）。

『武庫』本段において、大慧も、木像から舍利が出ることの是非を喧しく言い立てることが、愚かな執われだと言いたいのであろう。ある上堂の際、「翠微は羅漢を供養し、丹霞は木仏を焼却す。未審ずこの二尊宿、阿那箇^{いずれただ}か是し？」（翠微供養羅漢、丹霞焼却木佛。未審這二尊宿、阿那箇是？）という僧の問いに、大慧は「阿那箇^{いずれただしからざ}か不是る？」（阿那箇不是？）と答え、しかし、その後では、「丹霞の木仏を焼くは、人情に順わず。翠微の羅漢を供するは、隨方毘尼^{すいほうびに}〔時処にしたがって変更された律〕。若し徑山の門下に到らば、綵^{すべ}て用不著^{やくたたず}」（丹霞焼木佛、不順人情。翠微供羅漢、隨方毘尼。若到徑山門下、總用不著）とも言っている（『大慧普覚禪師語録』巻3住徑山能仁禪院語録、嘉興藏57丁右左・禅宗全書42 - 250上 / T47 - 821b）。

【19】陳瓘 智慧ある人の目の前に三尺の闇

延平の陳了翁は、名は瓘、字は瑩中といい、自ら華嚴居士と号した。朝廷にあっては、硬骨で剛直、いにしえの人の如き厳しく険しい風格を具えていた。仏典にも通じ、教義に関する議論は常にこの人の独擅場であった。ただ禅については決定的なものを得られておらず、公案・話頭の類をみな理屈で解釈しようとしていた。黄龍慧南禅師の語録をひどく好み、ほぼ全文を解釈しつくしたが、「金剛力士が泥人形の背中を流す」という一句だけは、どうにも注解できなかつた。それで、ある時、人にこう話した。「この句には何か典拠があるに相違ない。しかし、それを知っておる者が誰もおらぬ……」。

「智慧ある人の目の前に三尺の闇」——この諺は、やはり、ほんとうだったのだ。

延平陳了翁、名瓘、字瑩中。自號華嚴居士^①。立朝骨鯁剛正、有古人風烈^②。留神內典、議論奪席^③。獨參禪未大發明、禪宗因緣多以意解^④。酷愛南禪師語錄、詮釋殆盡、唯「金剛與泥人揩背」、注解不行。嘗語人曰：「此必有出處、但未有知之者^⑤」。諺云「大智慧人面前有三尺暗」、果不誣也^⑥。(『五山版中国禅籍叢刊』第5卷、頁79上／『宗門武庫輯釋』頁389下)

延平の陳了翁、名は瓘、字は瑩中。自ら華嚴居士と号す。朝に立ちては骨鯁剛正、古人の風烈有り。神を内典に留め、議論席を奪う。独り參禅のみ未だ大いには發明せず、禪宗の因緣多く意を以て解す。酷だ南禅師の語録を愛し、詮釋して殆んど尽きんとするも、唯だ「金剛、泥人の手に背を揩う」のみ、注解し不行。嘗て人に語げて曰く、「此れ必ずや出處有るべし、但だ未だ之を知る者有らず」。諺に「大智慧の人の面前に三尺の暗有り」と云う、果して誣いざるなり。

①延平陳了翁、名瓘、字瑩中。自號華嚴居士。

陳瓘(1057 - 1122、『宋人伝記資料索引』3 - 頁2530)、字は瑩中。諡は忠肅公。「了翁」「了齋」「了堂」と号し、また「華嚴居士」とも号した。「南劍州沙縣〔福建省南平市〕の人」(『宋史』卷345、本伝)。「延平」は「南

劍州」の古名で（『方輿勝覽』卷12「南劍州」郡名、北京：中華書局・中国古代地理総志叢刊、2003年、頁202）、そのため、しばしば「延平」の人も記される。『禪門宝訓集』卷1、「晦堂、滄山の請に赴かず。延平の陳瑩中、書を移して之を勉^{はげま}して曰く……」（晦堂不赴滄山請。延平陳瑩中、移書勉之曰……）（『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁119下）。

傅璇琮主編『新編宋才子伝箋証』5詞人巻「陳瓘伝」に詳伝あり（遼海出版社、2017年、頁2926）。また、専論として荒木見悟「陳瓘について」がある（『中国思想史の諸相』中国書店、1989年。初出は「宋儒陳瓘について」『宇野哲人先生白壽祝賀記念東洋学論叢』1974年）。

②立朝骨鯁剛正、有古人風烈。

彼は朝廷に立って^{こつこう}は「骨鯁」「剛正」で、いにしえの人のごとき「風烈」を具えていた。

「立朝」は朝廷で官につくこと。「骨鯁」「剛正」は強固な気骨があって剛直なさま。「骨鯁」は「鯁骨」とも。「鯁」の原義は魚の骨。覚範惠洪「跋東坡書簡」（『石門文字禪』卷27）：「王逸少〔王羲之〕は骨鯁、顔平原〔顔真卿〕は剛正。両公皆な立朝の大節有りて、而る後、世に字画を以て称さる」（王逸少骨鯁、顔平原剛正。両公皆有立朝大節、而後世以字画稱）（周裕鍇『石門文字禪校注』上海：上海古籍出版社・中国古典文学叢書、2021年、9 - 頁4039）。

「風烈」は、昔の人のような高く厳しい風格と節操。『羅湖野録』卷下・明州啓霞宏禪師：「剛正の操・勤儉の徳に至っては、^{ていてい}挺挺〔真っ直ぐなさま〕として祖の風烈有り、大滄喆公〔真如慕喆〕の有孫と謂つ可し」（至於剛正之操、勤儉之徳、挺挺有祖風烈、可謂大滄喆公之有孫也）（Z142 - 498 右上・禪宗全書32 - 227上）。『枯崖漫録』卷下・真源日禪師：「故に平生、語言^{ていこう}挺挺〔真っ直ぐ〕にして、父祖の風烈有り」（故平生語言挺挺、有父祖風烈）（『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁404上）。

陳瓘は北宋末の徽宗朝で右正言・左司諫などの諫官を務めたが、新法党との対立や蔡京ら当局者への批判の為にたびたび貶謫され、前後二十余年、官僚としての経歴の約半分の歳月を配所で過ごした。南宋・汪應辰（1118 - 1176）は「陳忠肅公文集序」で、その気節と見識を次のように讃えている。

若乃辨白是非如指諸掌，探索隱伏如見其肺肝，反復傾盡，不遺餘力。姦臣憤疾，磨牙搖奪，必欲不俱存而後已。摧泪撼頓，流離傾沛，

無所不至、而氣愈壯、言愈切、則天下一人而已、忠肅陳公是也。蓋公以身任天下之重、以萬物為吾身而莫知孰為彼此也、以死生為旦暮而莫知孰為禍福也。至大至剛、正直之氣、實與天地相為終始、此豈苟然者！(『文定集』卷9、《中国哲学電子化計画》影印、欽定四庫全書・集部4・別集類3宋)

是非を辨白するに若^{いた}乃^{これ}つては、諸^{たなごころ}を掌^{これ}に指すが如く、隱伏を探索するは其の肺肝を見るが如く、反復傾尽して、余力を遺^{のこ}さず。姦臣憤疾し、牙^{きば}を磨^とぎて揺奪し、必ず俱に存せずして而る後に已まんことを欲す。擢^{さい}泪撼^{そかん}頓^{とん}〔落胆と困窮〕、流離傾沛^{りゅうりけいはい}〔流浪と混乱〕、所として至らざる無きも、而も氣愈^きよ壯^{そう}にして言愈^{げん}よ切^{せつ}なるは、則ち天下に一人のみ、忠肅陳公是れなり。蓋し公は身を以て天下の重きに任じ、万物を以て吾が身と為して孰れか彼此たるかを知る莫きなり。死生を以て旦暮と為して孰れか禍福たるかを知る莫きなり。至大至剛、正直の氣、実に天地と相い終始を為すは、此れ豈に苟然なる者ならんや！

この序を踏まえて、南宋・陳振孫『直齋書錄解題』の『了齋集』の条は、次のように記す。「司諫、延平の陳瓘・瑩中撰。汪應辰、集序^{つくだ}を為り、以為らく、死力を出して權姦を攻むる者、天下に一人のみなるかなど。虚語に非ざるなり。(司諫延平陳瓘瑩中撰。江應辰〔汪應辰〕為集序、以為出死力攻權姦者、天下一人而已矣。非虚語也)(卷17別集類・中徐小蛮・顧美華点校、上海古籍出版社、1987年、頁515)。

③留神内典、議論奪席。

彼は仏典に心を寄せ、それに関する議論でも他者を圧倒した。

「内典」は仏典。「留神内典」は仏教の思想・教義を学んでいたことをいう定型句。「議論」はここでは仏教の教義に関する立論。覺範恵洪「記徐韓語」(『石門文字禪』卷24)：「徐〔徐師川〕韓〔韓子蒼〕二公は、今、縉紳の望たり、皆な神^{ごころ}を内典^{ないてん}に留^{とど}め、而して見識議論^{かくのごと}は如此し、之を聴くに人をして雪中に西湖諸峰を見るが如く、爽氣に勝えざらしむ」(徐、韓二公、今縉紳之望、皆留神内典、而見識議論如此、聽之令人如雪中見西湖諸峰、不勝爽氣)(『校注』8 - 頁3745)。南宋・李綱の「跋了翁所書華嚴偈」で陳瓘自身もこう評されている。「諫議、陳公、神^{ごころ}を内典^{ないてん}に留^{とど}め、尤け華嚴に精^{とりわ}し」(諫議陳公留心内典、尤精於華嚴)(『梁溪集』卷162、《中国哲学電子化計画》影印、欽定四庫全書・集部4・別集類3宋)。

「奪席」は、議論を独占し、すべての人を圧倒すること。後漢の經学者、戴憑たいひょうの故事（「戴憑重席」）にちなむ語。『祖庭事苑』卷3雪竇祖英上「奪席」条：「東漢の戴憑、字次仲、汝南平輿の人なり。正旦の朝賀に、百僚畢あつまく會り、帝、群臣の能く經を説く者をして、更相に難詰せしめ、義に通ぜざる有らば、輒そのたび其の席を奪いて以って通ぜし者に益す。憑遂いかて重ねて五十餘席に坐し、故に京師之が為に語りて云く、“經を解して窮らざる戴侍中”と」（東漢戴憑、字次仲、汝南平輿人也。正旦朝賀，百僚畢會，帝令群臣能說經者，更相難詰，義有不通，輒奪其席以益通者。憑遂重坐五十餘席，故京師為之語云：“解經不窮戴侍中”）（鄭娟娟『《祖庭事苑》校釈』四川大學出版社、2021年、頁108／文は『後漢書』卷79儒林伝上・戴憑からの引用）。

陳瓘の仏教理解については前注①荒木に詳しい。また、その華嚴理解については、土田健次郎『朱熹の思想体系』附篇1・第2章「朱熹と華嚴教学」第5節「陳瓘の場合」（汲古書院、2019年、頁546）、黃惠菁「北宋陳瓘對華嚴思想的接受」（『2023華嚴專宗國際學術研討會論文集』）がある。

④ 獨參禪未大發明，禪宗因緣多以意解。

政治の世界では硬骨・剛直で知られ、仏教の教義に関する議論でも圧倒的な力量を示していた陳瓘ではあったが、ただ禪についてだけは決定的な「發明」の契機を欠き、禪宗の「因緣」についてはおおむね「意を以て解」するにとどまっていた。

「發明」は道を明らかにすること。「未大發明」は、ある程度の理解が無いわけではないが、しかし徹底大悟には至っていなかった、ということ。『禪林僧宝伝』卷4漳州羅漢深禪師伝：「初め雪峯存公〔雪峰義存〕に謁するも、大いには發明せず、又た玄沙〔玄沙師備〕に事え、遂に其の奥に臻る」（初謁雪峯存公，不大發明。又事玄沙，遂臻其奥）（柳田聖山・椎名宏雄共編『禪學典籍叢刊』第5卷，京都：臨川書店，2000年，頁15下）。

「因緣」は先人の開悟の因緣を伝える故事。「公案」「話頭」というのとはほぼ同義。『碧巖録』第65則・本則評唱：「法眼〔法眼文益〕一日問う、“你、什麼の因緣をか看る？”常〔百丈道常〕云く、“外道問仏の話なり”」（法眼一日問：“你看什麼因緣？”常云：“外道問佛話”）（岩波文庫・中・頁294）。『同』第95則・本則評唱：「這の因緣は“徧身是・通身是”の因緣〔第89則の雲巖・道吾の公案〕と一般く、你的是非を計較る処無し」（這因緣與徧身是通身是因緣一般，無你計較是非處）（下・頁213）。『武庫』第109段：「五祖和尚〔五祖法演〕初め圓照禪師〔慧林宗本〕に參ずるに、古今の因緣

を会し尽くす。惟だ“僧、興化に問う、四方八面より来る時如何?”のみを会せず”(五祖和尚、初參圓照禪師、會盡古今因緣。惟不會“僧問興化、四方八面來時如何?”)。

「多以意解」、『諸録俗語解』第708条:「“多く意を以て解す”。□以字なければ、意解とよむべし」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禪文化研究所、1999年、頁147)。「意を以て解す」は、道そのものを直観・体得するのでなく、頭で考え理屈で解釈しようとする事。それは却って自らを道から隔てることにほかならない。北宋・契嵩『伝法正宗論』卷下・第四篇:「然れど正宗は至微至密、必ず真の道眼を得て乃て見ゆ。苟し意を以て解して強辯せば、益す辯ずと雖も益す差うなり。吾れ之を如何ともする無し」(然正宗至微至密、必得真道眼乃見。苟以意解而強辯、雖益辯益差也。吾無如何之何)(T51 - 782b)。明『永覺元賢禪師広録』卷30「行業曲記」:「昌〔壽昌無明和尚〕曰く、此の事〔究極の一事〕は意を以て解する可からず。須く力參して乃て契う」(昌曰:此事不可以意解、須力參乃契)(Z125 - 392左上)。

⑤酷愛南禪師語録、詮釋殆盡。唯「金剛與泥人揩背」、注解不行、嘗語人曰:「此必有出處、但未有知之者」。

彼は「南禪師」の語録をはなはだ好み、ほぼ全文を解釈しつくしていたが、「金剛與泥人揩背」の一句だけは注解できずにいた。それである時、人にこう告げた。「この句には必ず何か出典があるに違いない。しかし、それを知っている者に未だ出逢ったことがない」と。

「南禪師」は黄龍慧南(1002 - 1069、嗣慈明楚円、『宋僧録』下・頁933)。『黄龍慧南禪師語録』一卷(黄龍四世慧泉編『黄龍四家録』1、南宋・紹興11年〔1141〕錢密の序あり)および日本の建仁寺両足院東峻による補篇『黄龍慧南禪師語録續補』が存する(いずれも『大正大藏經』卷47所収)。

「金剛與泥人揩背」は、金剛力士が泥人形の背を揩る。「金剛與土地(神)揩背」とも(「土地」は土地神の泥像)。句は歇後語になっており、下の句は「一擦骨出」、ひとコスリで骨が丸出し。『諸録俗語解』第709条:「“金剛、泥人の輿に背を揩く”。□揩は“磨拭なり”と註す。入浴の時、“背の垢をかく”ことを“揩背”と云う。『枯崖漫録』下、七“金剛、土地神の輿に背を揩く、一擦して骨出づ”(頁147)。引かれているのは『枯崖漫録』卷下「絶照鑿禪師」条(頁405下)。大慧自身の語録にも次のような例が見える。「箇中〔究極のところ〕をば若し了ぜば全て無事、体用、分と不分を妨ぐる無し。

若也分ち去れば、雨下りて地上濕り、天晴れて日頭出で、小盡は二十九、大盡は三十日。若也分たざれば、金剛、土地の与に背を揩き、一たび擦るや骨出づ」（箇中若了全無事，體用無妨分不分。若也分去，雨下地上濕，天晴日頭出，小盡二十九，大盡三十日。若也不分，金剛與土地揩背，一擦骨出）（『大慧普覺禪師語録』住徑山能仁禪院語録卷第一、開堂の日の「当晚小參」T47 - 812b）。

「金剛與泥人揩背」の句は、宋代の禪門では、芭蕉繼徹（生没不詳。嗣芭蕉慧清。『聯灯会要』卷11、『宋僧録』下・頁1070）が達磨と慧可の「安心問答」に附した著語として知られていたらしい。大慧『正法眼藏』卷下に次のようにある。『宗門統要集』卷1東震六代祖師、『聯灯会要』卷2二祖章、『禪林類聚』卷14雨雪などにも同様に引かれ、『統要集』と『類聚』はこれを「芭蕉徹」の語と記している。

二祖問達磨：「諸佛法印，可得聞乎？」曰：「諸佛法印，匪從人得」。曰：「我心未寧，乞師安心」。曰：「將心來，與汝安」。曰：「覓心了不可得」。曰：「與汝安心竟」。

芭蕉云：「金剛與泥人揩背」。〔柳田聖山・椎名宏雄共編『禪学典籍叢刊』第4巻，京都：臨川書店，2000年，頁99上）

二祖、達磨に問う、「諸仏の法印、得て聞可き乎？」曰く、「諸仏の法印は、人より得るに匪ず」。曰く、「我れ心、未だ寧かならず、乞う師、心を安んぜよ」。曰く、「心を將ち來れ、汝が与に安んぜん」。曰く、「心を覓むるも了に不可得」。曰く、「汝が与に安んじ竟れり」。

芭蕉云く、「金剛、泥人の与に背を揩る」。

ほかに『從容録』第11則・頌評唱に次のような例が見える。

……不是教爾除幻境滅幻心，別覓透脫處。三祖道：「六塵不惡，還同正覺」〔『信心銘』〕。與『圓覺經』「知幻即離，不作方便。離幻即覺，亦無漸次」。便見「作止任滅」，如金剛與泥人揩背也。（T48 - 234b）

……爾をして幻境を除き幻心を滅して、別に透脫の處を覓めしむるに不是ず。三祖道く、「六塵惡しからざれば、還って正覺に同じ」〔『信心銘』〕。與（？）『圓覺經』「幻を知らば即ち離る、方便を作さず。幻を離れなば即ち覺る、亦た漸次無し」〔T17 - 914a〕。便い「作・止・任・

滅」〔『円覚経』に説かれる「四病」920b〕を見るも、金剛、泥人の^{ため}与に背を^{こす}揩るが如し。(T48 - 234b)

いずれの例も、長い時間や多くの過程を要せず、ただ一句の語、一瞬の機縁で、核心が明らかとなり、瞬時にすべてが解決する、という喩えに用いられている。ただし、「金剛與泥人揩背」の句は現存の『黄龍慧南語録』および『續補』には見えず、慧南がどのような文脈でこれを用いていたかは確かめようがない。

「注解不行」の「～不行」は、～しようにも～できない(可能補語)。『碧巖録』第62則・本則評唱：「有る者は只だ箇の昭昭^{しょうしょうりょうりょう}靈靈なるを認めて宝と為す。只是其の用を得ず、亦た其の妙を得ず。所以に動轉し不得、開撥し不行。(有者只認箇昭昭靈靈為寶。只是不得其用、亦不得其妙。所以動轉不得、開撥不行)(岩波文庫・中・頁275)。『大慧普覺禪師語録』卷18孫通判請普説：「大凡そ文字は、須く説得行〔言い切れる〕ならしむべし。若し説不行〔言い切れない〕ならば、文章を成さず」(大凡文字、須教説得行。若説不行、不成文章)(T47 - 889b)。

⑥ 諺云「大智慧人面前有三尺暗」^{やみ}、果不誣也。

諺に「大智慧ある人の面前に三尺の暗」というが、それはやはり偽りではなかったのである。権がなまじ学があるために、通俗的な諺を深読みしようとして却って端的な禅の核心を見失っていることをからかったもの。「大智慧人面前有三尺暗」の他の用例を見出せないが、次のような類例がある。

元『石屋清洪禪師語録』卷上

上堂。是聖是凡？ 入門便見波斯鼻孔。開眼便見蚌蛤心肝。開口便見諸人兩莖眉毛横在面上。因甚看他^{しんかん}不見？ 明眼人前三尺暗。(Z122 - 310 右上)

上堂。是^{しょう}れ聖^{ほん}か是^{ほん}れ凡^かか？ 門に入らば便ち波斯の鼻孔を見る^{まなこ}。眼を開かば便ち蚌蛤〔はまぐり〕の心肝を見る。口を開かば便ち諸人の^{しよにん}兩莖の眉毛、面上に横たわるを見る。因甚にか他^{なにゆえ}を^{かれ}看^みて^{えざ}不見^らる？
明眼の人の前に三尺の暗。

元『天如惟則禪師語録』卷4 絶照講主棄教參禪

當時徳山好箇漢	当時 <small>とくさん</small> 徳山 好箇の漢
明眼人前三尺暗	明眼 <small>みやうげん</small> の人の前 三尺 <small>やみ</small> の暗
紙燈滅處喪精魂	紙燈 <small>しとう</small> 滅する処 精魂 <small>せいこん</small> を喪 <small>うしな</small>
經論把作冤讐看	經論 <small>きやうろん</small> をば把 <small>と</small> りて冤讐 <small>あだ</small> と作 <small>な</small> して看

(Z122 - 435b)

俗諺に「聰明反被聰明誤——聰明、反って聰明に誤らる」というのに通ずるであろう（語は蘇軾「洗兒」詩の「人皆養子望聰明 我被聰明誤一生」に基づく）。

【20】 慈照蘊聡 平地に骨堆を起こす

慈照じしょう禅師こと蘊聡うんそうは、首山しゅざん省念しやうねんの法嗣かんべい。咸平けんぺい年間に襄州じやうしゅうの石門山せきもんに住持した。

ある日、その地の知事が、私情から師を笞むち打って辱めた。寺にもどると、修行僧たちが道の端に並んで出迎えた。首座しゆざが進み出て、合掌低頭して言った。「罪無きに、かくなる屈辱を与えるとは！」そこで慈照は、手で地面を指して言った。「平地に小山を起こす」。すると、それに応じて地面に一山の土が盛り上がった。知事がその事を耳にしてそれを削り取らせたが、再び盛り上がってもとにもどった。その後、知事の一家は、この地でみな死んでしまった。

もう一つ、話がある。ある僧が師に問うた。「切り立った崖しかない無人の山奥、そこにも仏法はございましょうか？」慈照、「有る」。「しからば、切り立った崖しかない無人の山奥、その仏法とは如何なるものにございましょう？」

慈照は言った――

奇怪なる岩は虎のごとく

火に焼かれたる松は龍のごとし

のち無尽居士・張商英は、この句を好まれた。しかし、以上二つの話だけは、慈照の石門時代の語録に記されていない。これはいずれも、無尽居士が話しておられるのを、わし〔大慧〕がその場でお聞きしたことなのだ。

慈照聰禪師、首山之子。咸平中住襄州石門^①。一日太守以私意笞辱之。暨歸衆僧迎於道左。首座趨前問訊曰：「太守無辜屈辱和尚如此！」^②慈照以手指地云：「平地起骨堆」。隨指湧一堆土。太守聞之，令人削去，復湧如初^③。後太守全家死於襄州^④。又僧問：「深山巖崖中，還有佛法也無？」照云：「有」。進云：「如何是深山巖崖中佛法？」照云：「奇怪石頭形似虎 火燒松樹勢如龍」^⑤。無盡居士愛其語。而石門錄獨不載二事。此皆妙喜親見無盡居士說^⑥。(『五山版中国禪籍叢刊』第5卷、頁79上／『宗門武庫輯釋』頁390上)

慈照聰禪師は、首山の子。咸平中、襄州の石門に住す。一日、太守、私意を以て之を笞辱す。帰るに暨びて、衆僧、道左に迎ふ。首座、前に趨みて問訊し曰く、「太守、辜無くして和尚を屈辱すること如此きとは！」慈照、手を以て地を指して云く、「平地に骨堆を起こす」。指すに随いて一堆の土湧く。太守之を聞き、人をして削り去らしむるも、復た湧くこと初めの如し。後、太守が全家、襄州に死せり。

又た僧問う、「深山巖崖の中、還た仏法有り也無？」照〔慈照〕云く、「有り」。進みて云く、「如何なるか是れ深山巖崖中の仏法？」照云く、「奇怪なる石頭、形、虎に似 火、松樹を焼きて勢い龍の如し」。無盡居士、其の語を愛す。而れど石門録に独り二事を載せず。此れ皆な妙喜の親しく無盡居士の説けるを見しなり。

①慈照聰禪師、首山之子。咸平中住襄州石門。

慈照禪師こと蘊聰は、首山の法嗣で、咸平年間（北宋・真宗 998 - 1003）、襄州（湖北省襄陽市）の石門山に住持した。

「慈照聰」は谷隱蘊聰（965 - 1032、『宋僧録』下・頁1057）。『武庫』第11段に「薛〔薛大頭〕は石門慈照禪師に見えしなり」とあった。「慈照」は、晩年の蘊聰に帰依しその法を嗣いだ李遵勗（988 - 1038）の上表によって、仁宗より紫衣とともに賜った禪師号。第11段の訳注⑦に引いた李遵勗「先慈照聰禪師塔銘并序」参照。「首山」は首山省念（926 - 993、嗣風穴延沼、『宋僧録』上・頁457）。

「襄州石門」については、『感山雲臥紀談』巻上に次の記述がある。「慈照禪師聰公、襄州石門に住し、待制查公〔查道、後注②参照〕に請いて為に僧堂記を撰せしむ。曰く、乾明寺は郡を去ること百里。古には石門と曰う。勅に因りて之を易む。……」（慈照禪師聰公住襄州石門、請待制查公為撰僧堂記。曰：乾明寺者、去郡百里。古曰石門、因勅易之）（『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁158下／僧堂記はここから『緇門警訓』巻6にも再録。T48 - 1072b）。『景德伝灯録』では巻20「襄州鳳凰山石門寺獻禪師」章に「師〔獻禪師、嗣青林師虔〕、夾山より遷りて石門に至り、山を開き寺を創り、再び玄風を闡らかにす」（師自夾山遷至石門、開山創寺、再闡玄風）とあり、その後席を襲った法嗣の慧徹の章（巻23）は「石門山乾明寺慧徹禪師（第二世住）」と標されている（京都：禪文化研究所・基本典籍叢刊、北宋東禪寺版影印本、頁401上・頁474下）。年次は不明だが、獻禪師によって「鳳凰山石門寺」として開創され、二代目の慧徹の時に「石門山乾明寺」と改名されたものと推測される。ただし、この寺は、この後の史料ではおおむね「石門山」とのみ称され「乾明寺」の名はほぼ見られない。

②一日太守以私意答辱之。暨歸衆僧迎於道左。首座趨前問訊曰：「太守無辜屈辱和尚如此！」

ある日、「太守」が「私意」によって慈照を答で打ち辱めた。慈照が寺に帰ると、修行僧たちが道の傍らに並んで出迎えた。首座が前に進み出て「問訊」して言った。「何の罪も無い和尚さまを、太守がかくも辱めるとは！」

「太守」はここでは襄州の知事（知襄州）。「私意」は、私心、私情。公的な規則と無関係な、権力者の私的な感情・思惑。南宋・陸游『老学庵筆記』巻7 - 9「予兒時」条：「昔より大臣、私意を以て人を害す。此れ其の小小なる者のみ」（自昔大臣以私意害人、此其小小者耳）（李劍雄・劉徳権点校『老学庵筆記』北京：中華書局・唐宋史料筆記叢刊、1979年、頁89）。「答辱」は答で打って辱めること。『新五代史』巻28・唐臣伝16・盧程伝「程、肩輿

に坐して自若、少しくも其の意に忤^さわば、必ず答辱を加う」(程坐肩輿自若、少忤其意、必加答辱)(中華書局標点本、頁304)。「道左」は、道の傍ら、道のへり。左側とは限らない。『諸録俗語解』第710条:「“みちばた”なり」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禅文化研究所、1999年、頁148)。「道左」に立つことは、貴人のために道を開けて尊敬や謙讓の意を示すことを意味する。『武庫』118「〔洞山自宝〕一日、杖^{つえ}を扶^たきて門を出るに、喝道し来るに見^あう。問う、“甚^{なん}の官ぞ?”。吏“県尉^{けんゐい}なり”と云いて、路を避けしむ。宝〔自宝〕道左に側立〔敬意や恐縮のために傍らに立つこと〕して之を避く」(一日扶杖出門、見喝道來、問:「甚官?」。吏云:「縣尉」, 令避路。寶側立道左避之)。「問訊」は合掌低頭して敬意を表す、僧の挨拶。詳しくは『禅林象器箋』第十類・礼則門「問訊」条、参照(『電子達磨#3』頁776)。

咸平年間、さらにはその後、慈照の遷化までの間にも、襄州の知事で在任中に当地で亡くなった人は確かめられない(李之亮『宋兩湖大郡主守臣易替考』襄州・襄陽府、巴蜀書社、2001年、頁457-頁461、参照)。いっぽう、『天聖広灯録』卷17襄州谷隱山蘊聰慈照禪師章には次のように見える。「後〔隋州智門戒和尚に参じた後〕、襄州の石門山に却迴^{かえ}る。景德三年〔1006〕に於て、知州〔知襄州〕杳道^{ようどう}、請じて石門山に住せしむ」(後却迴襄州石門山。於景德三年、知州杳道請住石門山)(京都:中文出版社・禅学叢書『宝林伝・伝灯玉英集』附録『天聖広灯録』景宋本、頁494下)。「杳道」は「杳道」(955-1018、『宋史』卷296、『宋人伝記資料索引』2-頁1543)の誤りで、その襄州在任は景德3年(1006)一大中祥符元年(1008)(『宋兩湖大郡主守臣易替考』頁458)。前注①に引いた『感山雲臥紀談』卷上に「慈照禪師聰公、住襄州石門。請待制杳公為撰僧堂記」とあったのもこの人のことであり、そこに引かれる「僧堂記」によれば、石門山の僧堂が再建されたのが景德3年、僧堂記が書かれたのが大中祥符二年(1009)四月八日とされ、その在任期間と齟齬せず、『広灯録』の記述とも整合する。よって、蘊聰の出世は景德3年と考えてよく、これより前の咸平年間に彼が石門山の住持を務めていたとする本段の記述には疑問がある。

なお蘊聰を石門山の住持に請じた杳道は、禅に深く傾倒した人であり、本段の記すような仕打ちを蘊聰に加えることは考えられない。杳道の禅との関りについて、『感山雲臥紀談』同条は、僧堂記を引いた後に次のように記している。「所以に黄太史〔黄庭堅〕芝曇秀に答えし手簡に曰く:杳公は前朝の名士。楊文公〔楊億、974-1020、『景德伝灯録』の校定者〕、王文恵

公〔王随、973 - 1039、『伝灯玉英集』の編者〕の門に遊び、參禪學道に氣息有る者なり。然るに此の僧堂記には、恐らく尚お首尾有らん耳。公、早に琅邪覺禪師〔琅邪慧覺〕に參じ、躬ら薪水〔焚き木ひろいや水汲み〕に事う。……」（所以黃太史答芝曇秀手簡曰：查公前朝名士。遊揚文公、王文惠公之門、參禪學道有氣息者也。然此僧堂記、恐尚有首尾耳。公早參琅邪覺禪師、躬事薪水。……）（頁159上）。

以上のように、本段の記述には史実としての確實性に疑問が存するものの、少なくとも慈照が知事の迫害を受けたという事件は、「舜老夫」こと雲居暁舜（『武庫』5注①）が南康郡守「槐都官」の「私忿」によって還俗させられた（「民其衣」という話とともに、宋代の禪門で知られていたらしい。「大覺〔大覺懷璉〕曰く、前輩には聰明の資有れど、安危の慮無し。石門聰・開先舜の二人の如きは、戒と為す可きなり」（大覺曰：前輩有聰明之資、無安危之慮。如石門聰開先舜二人者、可為戒矣）（『禪門寶訓集』卷上、『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁115下／「開先舜」は大正藏では「棲賢舜」に作る）。「舜老夫」のほうの一件は『武庫』23のほか、『禪門寶訓集』卷上、『禪林僧寶伝』卷18大覺璉伝、『林間録』、『羅湖野録』卷上など、多くの書物に見える。それらについては、のちに『武庫』23の訳注で詳しく取り上げる。

③慈照以手指地云：「平地起骨堆」。隨指湧一堆土。太守聞之、令人削去、復湧如初。

慈照は手で地面を指し、「平地起骨堆」と言った。すると、その指の動きに応じて、地面がひとやま一山隆起した。太守はその話を耳にすると、人に命じてその隆起を削り去らせたが、地面は再び隆起してもとの状態にもどった。

「平地起骨堆」は、平らな地面に小山を盛り上げる。ふつうは、本来無事のところにことさらなる觀念を立てることの喩えで、「平地起波瀾」と同義。ここではそれが文字どおりの即物的な意味に転用されている。『諸録俗語解』第711条「◎平地起骨堆＝《大藏院本：骨堆は本と“古戦場の骨の塚をなしたる”をいう。今は“ひょっこりと高さ”を云う。》此の語、常には“無事生事（無事に事を生ず）”の喩なり。ここは実事なり」（芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禪文化研究所、1999年、頁148）。『同』第370条「◎平地上骨堆＝△“無事生事（無事に事を生ず）”の義。○骨堆は“戦場に死骨のうず高くなってある”なり。又た“平地の土にヒョッコリ高くなつたること”と云う意なり」（頁87）。「無事生事」という語積は的確だが、「骨堆」

を骨が積み重なったものとする語源解釈は確証を欠く。「骨堆」は「孤堆」とも書かれ、土の隆起を意味し、後代、元曲では土墳を指した用例もある。『禪語辞典』「骨堆」条「うず高い盛り土。またゴミの山。“骨朶”“孤堆とも書く”」(頁143下)。また、白維国主編、江藍生・汪維輝副主編『近代漢語詞典』1-頁658左「孤堆」条、頁664左「骨堆」条、参照(上海:上海教育出版社、2015年)。

この語の本来の用法は、例えば次のようなものであった。『圓悟仏果禪師語録』卷7上堂七:「大衆、幸自り一星兒だいしゆ もとよ ひとつぶほどの事も無きに〔せっかく本来無事であるのに〕、剛ごう然ぜんて平地に骨堆を起こし、工夫くふう〔人為的努力〕を費し尽くす」(大衆幸自無一星兒事、剛然平地起骨堆、費盡工夫)(嘉興藏16丁左・禪宗全書41-252下/T47-746b/「剛然」は「剛地」に同じ。無理に、よりにもよって。雷漢卿『禪籍方俗詞研究』「剛地」条、参照。四川出版集團巴蜀書社、2010年、頁442)。『禪林僧宝伝』卷20華嚴道隆伝:「隆曰く、“諸仏の心を説くは、心相を破せんが為なり。璉〔道隆の師、広慧元璉〕の此の偈を作れるは、虚空に橛けつを釘くわつなり”。乃ち曰く、“虚空に鉄橛てつを釘くわち 平地に骨堆を起こす 閑学けんがくを將もって解し 仏の階梯かいだを安お著くこと莫なれ”(隆曰:「諸佛説心、爲破心相。璉作此偈、虚空釘橛也」。乃曰:「虚空釘鐵橛 平地起骨堆 莫將閑學解 安著佛階梯」)(柳田聖山・椎名宏雄共編『禪學典籍叢刊』第5卷、京都:臨川書店、2000年、頁55下)。

④後太守全家死於襄州。

その後、太守の一家全員が襄州で死んだ。「死於襄州」ということは、都にも故郷にも帰ることなく、一時の赴任先に過ぎない異郷で客死したことを意味する。しかも、それが「全家」のことであるから、この一家の者たち、さらにはその祖先たちまでもが、みな誰からも祀られることのない「孤魂」「野鬼」となることを意味し、儒教社会における最も悲惨で不幸な死に方であることが、素っ気ない一文で非情に表わされている。『武庫』10、注②、参照。

慈照が「平地起骨堆」と言ったのは、無実(「無辜」)のところにも有りもしない罪を作りだしたことを非難する含意であり、その言葉に応じてほんとうに地に「一堆土」が隆起したのは、太守の一家がその報いでこの地に死ぬこと——この地に彼らの土饅頭ができること——の予兆だったのであろう。太守もその不吉な意味を感じ取って、それを削り去ろうとしたが、しかし、因果応報の事実を変えることはできなかった。

⑤又僧問：「深山巖崖中，還有佛法也無？」照云：「有」。進云：「如何是深山巖崖中佛法？」照云：「奇怪石頭形似虎 火燒松樹勢如龍」。

慈照禪師に関する、もう一つの話。「深山巖崖中」にも仏法が有るかという問いに、慈照は有ると答え、しからば「深山巖崖中」の仏法は如何なるものかという重ねての問いに、慈照は完全な律句を以てこう答えた。「奇怪石頭形似虎 火燒松樹勢如龍 —— 奇怪なる石頭、形、虎に似 火、松樹を焼きて勢い龍の如し」。

「深山巖崖中」は、深い山奥の、切り立った崖のところ。すなわち、人間世界と隔絶し、人が一人もいないところ。僧の問いは、人間の思考や言語が一切存在しないところに仏法は存在するか、という意。大慧『正法眼蔵』巻上に収められた玄沙の語にいわく、「深山懸崖、千年万年、人跡不到の処、還た仏法有り也無？ 若し有りと道わば、甚麼を喚びてか仏法と作さん？ 若し無しと道わば、仏法却って到らざるの処有り〔普遍であるはずの仏法に、到らぬところが有ることになってしまう〕」（深山懸崖千年萬年人跡不到處，還有佛法也無？ 若道有，喚甚麼作佛法？ 若道無，佛法却有不到處）（『禪學典籍叢刊』第4巻、京都・臨川書店、2000年、頁14下）。『正法眼蔵』では、この語につづけて、いわゆる「三種病人」の話が録されている。

慈照に対する僧の質問は、直接には次のような問答を踏まえたものであろう。

真浄克文『宝峰雲庵真浄禅師住筠州聖寿語録』

上堂、舉「僧問古徳云：“深山裏還有佛法也無？” 徳云：“有”。進云：“如何是深山裏佛法？” 徳云：“石頭大底大，小底小”。忽有人問聖壽云“十字街頭還有佛法也無？”，但向伊道：“無”。為什麼無？ 貪名逐利。聖壽道無，古人道有。是同是別？ 試斷看！ 斷得出，也大奇」。〔古尊宿語録』巻42、蕭蕙父・呂有祥点校、北京：中華書局・中国仏教典籍選刊1994年、下・頁792）

上堂、挙す。「僧、古徳に問うて云く、「深山裏に還た仏法有り也無？」 徳云く、「有り」。進んで云く、「如何なるか是れ深山裏の仏法？」 徳云く、「石頭、大なる底は大、小なる底は小」。忽し人有りて聖寿に問うて“十字街頭に還た仏法有り也無？”と云わば、但だ伊に向かいて道わん、「無し」と。為什麼にか無き？ 名を貪り利を逐えばなり。聖寿は無しと道い、古人は有りと道う。是れ同じか是れ別か？ 試みに断

じ看よ！ 断じ^う得^れ出^はば、也^は大^なだ^は奇^なり」。

『碧巖録』 第 45 則・本則評唱

又僧問古德：「深山懸崖迥絶無人處，還有佛法也無？」古德云：「有」。僧云：「如何是深山裏佛法？」古德云：「石頭大底大，小底小」。(岩波文庫・中・頁 144 / 一夜本では「又問：“深山裏還有佛法也無？” 答云：“石頭大底大，小底小”。)。

又た僧、古德に問う、「深山懸崖、^{はる}迥^たかに絶^ひえて人無きところ、還た^は仏法有り也無？」古德云く、「有り」。僧云く、「如何なるか是れ深山裏の仏法？」古德云く、「石頭、大なる^{もの}底は大、小なる^{もの}底は小」。

これらはもと、廬山の^き歸^す宗^{どう}道^{せん}詮^ん (九峰道詮) の「問う、“九峯山中、還た^は仏法有り也無？” 師曰く、“有り”。曰く、“如何なるか是れ九峯山中の仏法？” 師曰く、“山中の石頭、大なる^{もの}底は大、小なる^{もの}底は小” という問答を改編したもの(問：「九峯山中還有佛法也無？」師曰：「有」。曰：「如何是九峯山中佛法？」師曰：「山中石頭，大底大，小底小」) (『景德伝灯録』 卷 24、禅文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁 491 上)。

「石頭大底大，小底小」は、人間による意味づけ価値づけと関わりなく、事物がそれぞれみなただありのままにあるという風光であろう。『碧巖録』は上の問答を「僧、木平和尚〔木平善導〕に問う、“如何なるか是れ仏法の大意？” 平〔木平〕云く、“這^こ箇^{とう}の^{かん}冬瓜、如^か許^くき^ごき^ごさなり〔これ、このとおりの大きさだ〕”。(僧問木平和尚：「如何是佛法大意？」平云：「這箇冬瓜如許大」) (出典未詳) という問答とともに、悪しき無事禪の典型例としてこれを引いている(小川『語録の思想史』 頁 234)。問答の原意はともかく、「石頭大底大，小底小」という単純でいかにも平易なこの口語の一句に、平板で安直な現実肯定と結びつきうる語感があることは否めない。それに対し、ここで慈照が答えた「奇怪石頭形似虎 火燒松樹勢如龍」という対句では、無機的な深い静寂のうちに激しい動的な契機がはらまれた光景が詩的な韻律とともに描き出されているようである。『諸縁俗語解』 第 712 条「◎火燒松樹 = “火に焼けたる松樹”。□火に焼けたるゆえ、枝葉はなく幹ばかりにて、その形勢、龍の如くなるなり。奇怪石頭の対なれば此の如く点ずべし」(頁 148)。

⑥無盡居士愛其語。而石門録獨不載二事。此皆妙喜親見無盡居士説。

「無盡居士」は慈照のこの句を好んだ。しかし、以上二つの話は、「石門録」には載せられていない。これらはいずれも「無盡居士」が話しているのを「妙喜」(大慧の自称)が身をもって直に聞いたことなのだ。

「無盡居士」は張商英(1043 - 1121、『宋史』巻351、『嘉泰普灯録』巻23、『宋人伝記資料索引』3 - 頁2404)。字天覚。北宋・徽宗の時の宰相。禅に傾倒し兜率従悦の法を嗣いで禅門でも大きな影響力を発揮し「相公禅」と称された(葉夢得『避暑録話』巻上 - 78)。大慧は師の湛堂文準の没後、その塔銘の執筆を乞うて張商英を訪ね、知遇を得た。『武庫』31「師〔大慧〕、湛堂和尚の示寂せるに因り、覚範〔恵洪〕に請うて其の行実を状せしめ〔湛堂の行状を書いてもらい〕、又た龍安照禅師〔兜率慧照、嗣兜率従悦〕の書を得て紹介と為し、特に荆南〔荆州〕に往きて無尽居士に謁して塔銘を求め、初めて無盡に見ゆ」(師因湛堂和尚示寂、請覚範狀其行實、又得龍安照禅師書為紹介、特往荆南謁無盡居士求塔銘、初見無盡)。『大慧年譜』宣和6年(1116)28歳の条、参照(石井修道「大慧普覚禅師年譜の研究(上)」『駒澤大学佛教学部研究紀要』37、1979年、頁119下。注は「同(下)」。『同』40、1982年、頁135上)。

「石門録」は慈照の石門山住持時代の語録。「石門山慈照禅師鳳巖集」の名で『古尊宿語録』巻9に収載(頁140)。谷隠山に遷ってからの語録が、「次住谷隠山太平寺語」としてその後に載せられている(頁152)。『武庫』本段が記す二つ故事は確かにそのいずれにも見えない。

『宗門武庫』札記(1) いわゆる「禅門随筆」について 張 超

現存最古の禅籍目録は、おそらく、江戸時代の臨済宗の学僧、聖僕義諦(? - 1711)の撰述にかかる『禅籍志』であろう。1693年に完成し1716年に刊行されたこの目録は、当時日本に流布していた中・日・朝の禅籍を網羅し、九つの大分類と「拾遺」と名づけられた増補部分から成る。そこには計244点の作品が著録され、一部の書物については簡単な解題も附されている¹⁾。ここに見える類目は、「公案」「史伝」など、今日の学界でひろく認められている禅籍のジャンル名とひじょうによく似ており、『禅籍志』は現代の禅宗目録学の基礎となった書物と言ってよい。

九つの大分類のなかに「宗門随筆」と名づけられた一類がある。そこに

は12世紀から17世紀に至る間の中国禅籍18点が著録され、我々が訳注を進めている『武庫』もそのなかに列せられている。20世紀末、学者たちが初めて現代学術の眼光によって『武庫』を注視した際も、この書物は、往々、「禅門隨筆集」「禅林見聞」「禅林筆記」などと称する分類のうちに収められた²。そこで、ここでは、かかる一類の書物群を「禅門隨筆」と呼ぶこととし、『武庫』の解説に先だって、その内実と性質について紹介を試みる。

本稿では「禅門隨筆」類の最小限の代表として、12 - 14世紀の著作、8点を挙げたい³。

- 一、『林間録』 恵洪録、本明編刊、1107年
- 二、『羅湖野録』 暁瑩編録、1155年
- 三、『大慧宗門武庫』 宗杲語、了信・道謙等編録⁴、1186年
- 四、『感山雲臥紀談』 暁瑩編録、約1191 - 1205年間
- 五、『叢林盛事』 道融編録、1197年
- 六、『人天寶鑑』 曇秀編録刊、1230年
- 七、『枯崖漫録』 圓悟編録、起座元刊⁵、1263年
- 八、『山庵雜録』 無愠編録、居頂等刊、1375年

このうち『武庫』以外の7点は、日本の禅門で、古来「七部書」と呼びならわされている。これらのテキストの統一性、ないし「禅門隨筆」という一群の文献の特徴は、以下の数点のように考えられる。

(1) 編録者と刊行者

第一に、これらのテキストの作者・編者は、すべて臨済宗に属しており、大半が大慧派と密接な関係を有する⁶ (下の法系図参照)。大慧派が直接編録した5点(二、三、四、六、七)は言うまでもなく、五の『叢林盛事』も、黄龍派の道融の編録ではあるものの、大慧の主要な継承者の一人、徳光(1121 - 1203)から「此れ真に吾が門の盛事なり、胡ぞ木に刊みて以て後世に伝えざる？」⁷という熱心な賞賛を得ている。『叢林盛事』という書名は明らかにこの語の影響を受けたものであり、その出版と流通もまた徳光系の支持の下に進められた可能性がひじょうに高い。よって、少なくとも南宋の時代、大慧派と「禅門隨筆」の間には切っても切れない関係があったと言えるのである。

禅門随筆編録者法系図

次に、元末明初の無愠（八）を除き、他の宋代の編録者のうちには典型的な禅門祖師と言える者、すなわち公的な男性の法嗣を擁し独立の語録が流伝しているような禅僧は存在しない⁸。しかし、だからといって、これら編録者が辺地の小寺にいた無名の一修行僧だったというわけでもない。彼らは、いずれも、名刹で高位の僧職を務めたエリート僧であった。慧洪（一）、了信・道謙（三）、そして圓悟（七）は、いずれも仏法隆盛の地である湖南、江西、江蘇、福建の地方寺院で住持を務めており⁹、圓悟と晁瑩（二、四）は禅林の筆頭に数えられる浙江の径山寺で書記を務めたことがあり¹⁰、道融（五）も同寺で典賓（知客の別称）を務め¹¹、曇秀（六）は径山とならぶ名声を誇る浙江の靈隠寺で書記を務めている¹²。言うまでもなく、書記も典賓も禅院の高位の職位であり、いずれも「両序」のうちの「西序」に列せられる。書記は寺院全体の文書作成をつかさどる職で、公示の文や僧俗間の書信、法会の際の祈祷文などを起草する。よって、書記は広汎な読書によって知識をひろげ、典雅な言語表現と最適の文体を選んで情報を伝達しなければならず、そのため、この職には、外典に関する学識が高く且つ文筆の優美なる僧侶が当てられた。いっぽう典賓は、掛搭の行脚僧、他寺の高位の僧、法会や供養のために上山する在俗の信徒、公私

の所用で訪れる官僚など、寺院のありとあらゆる来客を応接する職務である。来訪者はみな、飲食・宿泊から聴法・礼謝などの各種の儀式に至るまで、すべてを典賓の導きの下に行い、さらに一山の綱紀を維持する役目の維那が欠席の場合には、その職責も典賓が代行した。かかる要職を務めた彼らは、巨大な影響力をもつ径山寺や靈隠寺の情報交流の中心に身を置き、文書や各種の人士との直接の接触を通じて広範な人脈網を築き、ふつうの僧が接することのできない情報を手に入れていた。幾人かの編録者は、自らが豊富な情報を有していることの誇りを、著述のなかではっきり書き記している。たとえば道融は、自序の初めをこう書き出す。「余、叢林に身をおくこと三十年になんんとし、見ゆる所の当代の諸大老、多矣」¹³。

このほか、抜きん出た文学的才能と儒教的教養によって、多くの編録者は世俗のエリートたちの「方外の友」となっており、彼らの随筆の伝播にはそうした俗人たちの支持が与って力あった。たとえば慧洪・晁瑩・了信・圓悟にはいずれも詩文集があったが、その読者には世俗の文人が少なくなかった¹⁴。また大多数の禪門随筆には文人の序跋が附されており、そのなかの幾つかによれば、それらの作品は完成後ただちに編録者本人かその友人・門人によって文人の下にもたらされ、出版に向けて序跋の撰述が求められた。『林間録』『枯崖漫録』『山庵雜録』、みな然りである¹⁵。かたや『感山雲臥紀談』は、現存の版本ではこの種の序跋が欠けているが、しかし作者は、自序のなかで自身とある高名な士人との深い交誼を強調し、さらに自らの庵号がその士人が書した「雲臥庵」の字に基づき、且つそれが書名の由来ともなっていることを述べている¹⁶。実際のところ、これらの随筆に見える士人に関する大量の逸事や詩文は、みなおそらく、かかる交友圏をその来源としているのである。

(2) テクストの構成・形式

「禪門随筆」の各条目の排列は自由であり、時間的な先後も無ければ、明確な主題別の構成も見出せない。各作品の条目数は一百弱から二百の間にあり、それぞれの条目はたいい短く、平均して三四百字から成っている。大多数の作者は、そこに記された出来事や言論の記録、観察や思索が、すべて自分自身の記憶と記録に基づいており、それが長い歳月の間に積もり積もって一書となったのだと強調している。つまり、「禪門随筆」は、決して、予定の計画に沿って書かれたものではなく、折々の断片的な記述が随意に蓄えられたものだったのである。事実、同時代の中国の文人たち

の随筆と同じく、禅門随筆もまた構成や順序に従って読むのが難しく、気ままな閲読により適している。

(3) 内 容

人物描写 内容の面では、「禅門随筆」の最も突出した特徴は人物描写であり、きわめて豊富な伝記情報を含むことで知られている。大多数の条は、一人あるいは数人の典型的人物をめぐって書かれており、時には、是非善悪を取りざたされる人物が主人公となっている。そこ描かれている人物の圧倒的多数は編録者と同時代か少し前の年代に属しており、そのため話題が新鮮で細部の記述が豊富である。『禅林僧宝伝』と同様、それらの人物の伝記において、事蹟の記録と言論とは同等に重要である¹⁷。編録者たちは、公的な伝記、行状、逸聞、公開の説示、私的な会話、逸書、銘文など、さまざまな性質の素材を用いたことを明言している。その目的は、一般には知られていない、或いは公的な史伝には見られない、人物や事蹟を伝えることにあった。したがって、「禅門随筆」と宋元の世俗の歴史筆記との間には顕著な親縁関係がある¹⁸。「禅門随筆」中の少なからぬ記録は、官僚・士人、帝王、それに伝灯系譜中に列せられない禅僧や女性の禅者、禅門以外の宗教者などにも及び、なかでも官僚・士人に関する記録がとりわけ突出しており、時にそれらは巻頭の最も目立つ位置に置かれている¹⁹。それによって「禅門随筆」は、灯史や語録のような禅門の公的な史伝とは甚だ異なったものとなっている。後者の記録は、禅門のピラミッドの頂点に位置し、正規の法嗣を有する男性の禅師にほぼ限られているからである。それに対して「禅門随筆」の記述は、禅宗という集団の中心から周縁まで、また内部から外部に至るまで、きわめて広範な空間を蓋っており、禅門の実情に関する多元的な情報を提供している。また伝記記述においても、公的な史伝のように時系列に沿って生涯の全体を記すということはず、小を通じて大を見るという書き方——つまり、個別の典型的な事蹟や言論・字句を通じて、人物の精神的な境界や性格、教えの風格などを描写する——というスタイルをとる。そこには高い文学的・美的価値が見出される。たとえば、この『武庫』訳注稿(2)の第9段を見られたい。そこではわずかず三百字余の短文のうちに、厳格で激烈だが弟子への愛情をもった葉県帰省禅師と、まじめだが執われのある弟子、浮山法遠との対比が、戯曲的に生き活きと描き出されていて、一度読んだら忘れられない。しかも、我々はその記述から掛搭の過程や典座の職務の具体的な状況についてうかがう

ことができ、清規のような規範的なテキストの規定が禅林の現実のなかにもどのように定着していたかを知ることができるのである²⁰。

道徳と護教 記述のものとなる素材の選択にあたっては、その言論や事蹟の道徳的ないし護教的価値がカギとなる。随筆の記述は次世代の人々の精神的な力と宗教的 pursuit を励まし、叢林における悪しき傾向を戒めるものだ、そう多くの編録者が明言している²¹。儒家には「老成の人無しと雖も、尚お典刑有り」という言い方がある。年齢と徳の高い、上の世代の人々はもういない。しかし、文字によって記録された法が、今もなお拠りどころとしてある、という意である。慧洪ら数人の編録者たちは、この概念を借用しつつ、祖師たちの言行を「宗教を輔ける」模範と称し、随筆の述作が後世における宗門の発展にとって重大な意義を有するものだということを論証しようとしている²²。また『羅湖野録』の後序を書いた尼僧、妙総(1095 - 1170)は、反面からこう厳しく指弾している。「前哲入道の機縁、禪書の多く備具せざるは、其の過^{とが}、当時の英俊の編次を失するに在り。是れ衛宗弘法の心無くして然り、遂^{かく}て賢を見て齊しからんと思ふ者の徒らに息を増すこと有るを致せる^{のみ}耳」²³。すなわち、昔の祖師たちの参禅の事蹟が今日人に知られなくなってしまっているのは、当時の禅僧たちが弘法の志を欠き、その都度記録をまとめることをしなかったが為だ。この過失の結果、後世、拠るべき模範なく、修行の道が妨げられ、空しく嘆息を増すばかりだ、と。この観点は随筆の編録者や序跋の著者たちによって繰り返し強調されている。彼らはこうした罪惡を避けんがために随筆の編録と出版に身を投じていったのだと考えて、ほぼ間違いない。つまり随筆は、「衛宗弘法の心」から、正しき求道の拠り所となるべき先人の事例を記録し伝えようとするもの——妙総が引く『論語』(里仁)の語を借りて言えば、「賢を見ては齊しからんことを思い、不賢を見ては内に自ら省る」という実践のために具体的な事例を提示するもの——だったのである。

史書編纂の意識 このほか、いくつかの随筆には、史書編纂に関する思考も見出される。随筆の多くの条が同時代の禅宗史書や仏教史書の記述に対する補充・訂正・評価にあてられているからである。たとえば、慧洪の『林間録』は、贊寧の『宋高僧伝』に対する一連の批判を含んでいる。いっぽう『羅湖野録』と『感山雲臥紀談』は、慧洪の『林間録』や『禅林僧宝伝』の記述を修正しており、『枯崖漫録』は『嘉泰普灯録』の記述の検証を行っている²⁴。こうしたテキスト間の対話によって、後代の歴史家は一

つの出来事に対する複数の異なった描写を見ることができ、時には各編録者自身の歴史観をも窺い見ることができる。随筆のなかには、作者の主観的な立場ゆえに、あるいは第一次資料の不足のために、明らかに史実に反した記述もある。たとえば『林間録』は、慧洪の宗派的偏見と文学的な筆法のせいではしばしば批判されている²⁵。だが、その一方で、記述の謹厳を以て知られる随筆もある。たとえば晁瑩の作品は「南宋以来、僧史を修むる者、其の書を利用せざる鮮なり」と称えられている²⁶。

公論 また、編録者たちは、条目の末尾に、しばしばその人物や出来事に対する簡潔な批評を書きつけている。中国の歴代王朝の正史における「論贊」と同じく、「禪門隨筆」も、単なる事実の記録にとどまらず、史書の倫理的指導の機能を十二分に発揮するものなのであった²⁷。

それと同時に、随筆では、ある出来事の記録に際し、「識者」「有識者」「叢林」などによる毀誉褒貶の評価・反響もしばしば附記されている。例えば「未免取訕識者」（『雲臥紀譚』卷上「雪竇持禪師」）、「叢林有識者輩皆仰羨之」（『叢林盛事』卷下「空東山福人」）、「江湖有識者皆雅其不忘本也」（『叢林盛事』卷下「長蘆祖照禪師」）、「故叢林無善譽色」（『羅湖野録』卷下「三祖会禪師」）、「故得叢林大禪之譽」（『雲臥紀譚』卷上「徑山明禪師」）等々。

是非善悪を決し人々の言行に然るべき方向性を与えるのは、禪門の人々のこのような輿論——「公論」——であった。禪門における「公論」の重要性について、『禪林宝訓』に記された大慧の語は次のように説く。

妙喜謂超然居士曰：「天下為公論不可廢。縱抑之不行，其如公論何？所以叢林舉一有道之士，聞見必欣然稱賀。或舉一不諱當者，衆人必感然嗟嘆。其實無他，以公論行與不行也。烏乎！用此可以卜叢林之盛衰矣。」²⁸

妙喜〔大慧〕、超然居士に謂いて曰く、「天下の公論を為すは廢す可からず。縦い之を抑えて行わしめざるとも、其れ公論を如何せん？所以に叢林に一の有道の士を挙げれば、聞見するもの必ず欣然として稱賀し、或いは一の不諱当の者を挙げれば、衆人必ず感然として嗟嘆せん。其れ実に他無し、公論の行わると行なわれざるとを以てするなり。烏乎！此れを用て以て叢林の盛衰を卜す可けん。」

善き者への称賛と悪しき者への非難、そうした「公論」によってこそ叢林の盛衰は決定されるというのである。『雲臥紀譚』の巻末に附された晁瑩の「雲臥菴主書」にも、次のように言う。

其所以問之者、庶其不忘持天下叢林之公論也。今叢林無公論、奈何！奈何！²⁹

其の之を問う所以の者は、其の天下叢林の公論を持つを忘れざらんことを庶えはなり。今、叢林に公論無し、奈何せん！奈何せん！

「禪門隨筆」が事実の正確な記録に努め、そこに禪門での評判や編録者自身の批評を書きつけるのは、一言でいえば、かかる「公論」の維持の爲であったとも言えるであろう。社会の輿論を汲みあげて掲載し、また社説によって輿論の形成を進めた近代の新聞の役割に似て、禪門隨筆は叢林の「公論」を記録・伝達し、またその批評精神によって逆に叢林の「公論」の形成・維持の役割を果たす書物だったのであった。

む す び

以上を総合して言えば、「禪門隨筆」の性格を次のように規定できる。

それは、南宋時代に形成された臨濟宗とくに大慧派の文字伝統であり、その撰者は典型的禪師でないが、文字の素養に秀で、南方とくに江南地区の名刹で上位の僧職を務め、世俗のエリート層の歓迎と支持を受けた僧たちであった。テキストは簡潔で短い行文と随意的配列を特徴とし、典型的な事蹟と言論によって人物像を描き出し、禪宗集団内外のさまざまな群衆に目が向けられる。そこには、強烈な護教・伝法の意識と「公論」保持の機能、そして仏教史書編纂の意欲が見出されるのであった。

¹ 鈴木學術財団編『大日本仏教全書』鈴木學術財団、1970 - 73年、vol.95、p.237 - 259。水野弘元「解題」、同書、vol.99、p.333 - 335。水野はこの書目の実際の収録点数を246種と数えている。同書、頁334。

² たとえば石井修道、「十一種宋代禪門隨筆集人名索引」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』42・43、1984・85年）。陳士強「中国古代的仏教筆記」（『復旦学報（社会

- 科学報』3,1992年)。陸会瓊『禅趣与文情—宋代禅林筆記研究』四川大学出版社、2020年。なお、日本の禅籍にはこの種の作品は見られないようであり、かわりに「日記」の存在が目立っている。玉村竹二「禅の典籍」1941年、参照（『日本禅宗史論集下之一』思文閣、1979年、p.109 - 212）。
- 3 これらの書物を一類として確立する根拠については、張超 *Notes au fil du pinceau dans le bouddhisme Chan (XIIe-XIVe siècle)*（『中国禅門隨筆研究—十二至十四世紀』）第二章、で詳論している（近刊予定）。これより前の論考において張超は9点の作品を挙げていたが、そのうちの惠彬編録の『叢林公論』（1189）は、主に仏・儒の典籍からの引文から構成されており、人物の軼事は約2割を占めるに過ぎない。よって以下に述べる隨筆類の特徴に完全には合致しないので、ここでは除いた。
- 4 『武庫』の成書過程は複雑だが、その編録には多くの大慧派の僧が関わっている。詳細については次回以後に考察する。
- 5 この書物の刊行者については、二つの少しく異なった記述がある。一つは北山紹隆が咸淳八年（1272）仲春にこの書に寄せた序、「今枯崖端世泉南興福、而起藏主為之刊梓欲敘。」（五山版中国禅籍叢刊 第5卷—綱要・清規、京都：臨川書店、2016年、頁369下）。もう一つは、陳叔震が同年夏に寄せた序である。「予雖欲見是錄、而未暇扣。忽得起座元携元藁過我、欲為鈔梓、請信庵一轉語。」（同書、頁371上）。しかし、「起藏主」と「起座元」はおそらく同一人物であろう。
- 6 『人天寶鑑』の編録者、曇秀の法系については、灯史中に記載が無い。柳田聖山はこれを大慧下四世と推定している。「編者曇秀の伝は明らかでないが、おそらくは妙堪の書記たりし人。妙堪は無用浄全に嗣ぎ、浄全は大慧に嗣ぐ」（『禅籍解題』299、西谷啓治・柳田聖山編『禅家語録Ⅱ』東京：筑摩書房・世界古典文学全集36B、1974年、頁510下）。椎名宏雄も同様に推論している（『五山版中国禅籍叢刊』第5卷、頁641）。
- 7 『叢林盛事』序、「此真吾門盛事也。胡不刊木以傳後世？」（Z148 - 26c・禅宗全書32 - 364上）。
- 8 元末明初に活躍した恕中無愠（1309 - 1386）は、中国と日本で高い道譽を得ていた。浙江の象山靈巖広福寺と黄巖瑞巖浄土寺で短期間住持を務めた後、山中に帰隠した。明の洪武7年（1374）、「日本国主」が国使を遣わして渡日を請うてきたが、老病を理由に固辞。その後、金陵の都の天界寺にとどまり、宋濂ら著名な士人たちの尊崇を受けた。二名の男性の法嗣（玄極居頂、南明道瑄）を擁し、語録など修行類の書物をのこした。『恕中和尚語録』巻6「天台空室愠禅師行業記」、『増集統伝灯録』巻6「台州瑞巖恕中無愠禅師」、『南宋元明禅林僧宝伝』巻12「瑞巖恕中愠禅師」、『統灯正統目録』等、参照。
- 9 惠洪は撫州北景德寺と金陵清涼寺に住持したことがあり、了信は湘西鹿苑寺、道謙は建陽開善寺、圓悟は1272に泉州興福寺（福建）でそれぞれ住持を務めた。

- 『林間録』謝逸序 (『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁3下)、『石門文字禪』巻24 寂音自序 (周裕鍇『石門文字禪校注』上海:上海古籍出版社・中国古典文学叢書、2021年、8 - 頁3718)、『感山雲臥紀譚』巻下 (『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁185上)、林希逸『竹溪虜齋十一藁統集』巻10『泉州重修興福寺記』(『文淵閣四庫全書』台湾商務印書館、1983 - 1986、巻1185、頁15 - 17)。
- ¹⁰『枯崖漫録』「枯崖、仲簡于二老、厥後俱掌記徑山」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁368下)。『感山雲臥紀譚』巻下「雲臥菴主書」「愚是時於喪、同(司)職在掌記」(『同』頁195上)。
- ¹¹『叢林盛事』跋、「予昔首衆於五峰、時古月融禪師實典賓職」(Z148 - 26c・禪宗全書32 - 407上)。
- ¹²『人天寶鑑』巻下・跋:「秀書記集古成書、曰《人天寶鑑》」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁341下)。
- ¹³『叢林盛事』巻上・序:「余廁身叢林僅三十年、所見當代諸大老多矣。」(Z148 - 26c・禪宗全書32 - 364上)
- ¹⁴ 惠洪の詩文の文人層における受容については、陳自力『釈惠洪研究』(北京:中華書局、2005年、頁98 - 113、頁133 - 142)、周裕鍇『石門文字禪校注』「前言」、参照。晁瑩の詩文集『雪窗集』は現存しないが、しかし南宋の詩歌総集『亞愚江浙紀行集句詩』に130余りの断句が収められており、豊富な創作の一端をうかがわせる。『四庫全書総目提要』はそれを「以詞翰著」と評している。馬蓉等編『永樂大典方志輯佚』(北京:中華書局、2004年、頁1884)、永塔等編『四庫全書総目提要』(北京:中華書局、1965年、頁1239)参照。了信は大慧の門下に加わる以前、すでに詩名を得ており、江西詩派の詩人徐俯(1075 - 1141)と洪炎(1067 - 1133)から熱心な称賛と推奨を受けていた。のち福建の雲門庵で大慧に参じ、そこで頭圓の職を務めたが、開悟の際には詩によって自身の境涯を表明している。その詩集はすでに失われているが、原名を『南昌園夫集』といい、それが湖湘学派の理学家、胡寅(1098 - 1156)によって『奇葩』と改められたという。『感山雲臥紀譚』巻下 (『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁181下)。圓悟の詩文集『枯崖集』に対しては、隨筆の跋と同じく、艾軒派の理学家、林希逸(1193 - 1271)によって序が寄せられている。林希逸『泉州重修興福寺記』(『竹溪虜齋十一藁統集』文淵閣四庫全書、1185冊、巻10、頁16)。
- ¹⁵『林間録』謝逸序:「明懼字畫漫滅而傳寫失真。於是刻之於板而俾余為序、以壽後世焉」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁4上)、『枯崖漫録』:「忽得起座元携元藁過我、欲為鋟梓、請信庵一轉語」(同、頁371上)、『山菴雜録』巻上・蘇伯衡序:「禪師之大弟子雙林住山玄極頂公、前任南明韜中瑄公、相率求伯衡作之」(Z148 - 162d・禪宗全書33 - 78下)。
- ¹⁶『感山雲臥紀譚』自序:「誅茅城山、以尚書孫公仲益所書雲臥菴字而揭焉。公又以詩見寄、有“身世兩相違 雲間臥不飛”之句。蓋其知予者也。」(『五山版中国

禪籍叢刊』第5巻、頁155下)

- 17 『石門文字禪』巻23「僧宝伝序」:「夫聽言之道以事觀, 既載其語言, 則當兼記其行事。」(『石門文字禪校注』8 - 頁3551)
- 18 中国の世俗の歴史瑣聞とその宋元時代の場合については、劉葉秋『歴代筆記概述』の第1章第1節・第4章第2節・第5章第2節、参照(中華書局、1980年)。
- 19 晁瑩の二つの随筆はその面で突出しており、この種の条が全体の半分以上に達する。『武庫』がそれに次いでいる。
- 20 「『大慧普覺禪師宗門武庫』訳注稿(2)」頁20 - 33。
- 21 『人天寶鑑』序:「凡可以激發志氣垂鑑於世者輒隨而錄之」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁300上)。『山菴雜録』自序:「凡可以警勸乎後來者, 信意信筆, 據實而書之」(Z148 - 162c・禪宗全書33 - 78上)。
- 22 『石門文字禪』巻23「洪州大寧寛和尚語録序」:「有石門宗臬上人, 抗志慕古, 俊辯不群, 遍遊諸方, 得此録, 讀之而喜, 曰: “雖無老成, 尚有典刑。此語老宿典刑也, 其可使後學不聞乎?”」(『石門文字禪校注』8 - 頁3538)。語は『詩』大雅・蕩「雖無老成人, 尚有典刑」に基づく。『校注』8 - 頁3542 [15]、頁3544 [2]、参照。『林間録』謝逸序:「余謂斯文之作, 有補於宗教」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁4上)。『羅湖野録』卷下・妙総跋:「雄文可以輔宗教, 明誨可以警後昆」(Z142 - 502b・禪宗全書32 - 235下)。『叢林盛事』宗演跋:「誠可以警後學而補宗教」(Z148 - 48a・禪宗全書32 - 407上)。惠洪によるこのような儒家思想の利用については、周裕銘「惠洪文字禪の理論与实践及其对後世的影响」(『夢幻与真如』中国社会科学出版社、2016年、頁62 - 63) 参照。
- 23 『羅湖野録』卷下・妙総跋:「前哲入道機緣, 禪書多不備具者, 其過在當時英俊失於編次。是無衛宗弘法之心而然。遂致有見賢思齊者, 徒增大息耳」(Z142 - 502b・禪宗全書32 - 235下)。語は『論語』里仁「見賢思齊焉, 見不賢而内自省也」を踏まえる。
- 24 たとえば、『林間録』巻上:「李肇國史補〔《唐國史補》〕曰: 崔趙公問徑山道人法欽: “弟子出家, 得否?” 欽曰: “出家是大丈夫事, 非將相能所為”。趙公嘆賞其言。贊寧作欽傳, 無慮千言。雖一報曉雞死且書之, 乃不及此。何也?»」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁5上)。『林間録』巻上:「贊寧作《大宋高僧傳》, 用十科為品流, 以義學冠之已可笑。又列嵩頭顱禪師為苦行, 智覺壽禪師為興福。雲門大師, 僧中王也。與之同時, 竟不載。何也?»」(『同』頁5下)。『羅湖野録』卷下:「《林間録》以德夫為敦夫, 無乃誤耶!」(Z142 - 496d・禪宗全書32 - 224下)。『雲臥紀譚』巻上:「世姓沈, 年十七占僧籍。及《僧寶傳》所收, 以沈為王, 以十七為十九」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁174上)。『枯崖漫録』巻中:「混源出處, 已備于《嘉泰普燈》, 此數語未載。石田謂受虛中只能詳類事跡。愚謂《聯燈》去取, 真不放過也」(『五山版中国禪籍叢刊』第5巻、頁395下 / 『石田法薰禪師語録』巻2:「受虛中做《普燈》, 盖其只會編類事跡。畢竟眼不正, 所

以差錯了」Z122 - 16d・禪宗全書 45 - 610 下 / 「受虚中」は嘉泰普灯録の編者、雷庵正受。虚中はその字。『宋僧録』上・頁 137)。

²⁵ たとえば中国近代の著名な仏教史家陳垣 (1880 - 1971) は、『林間録』と『僧宝伝』を厳しく批判し、「訂する所、多くは中^{あた}らず。或は禪者一家の説ならん」「抑揚太だ過ぐ」などと難じている。陳垣『中国仏教史籍概論』『禪林僧宝伝』『林間録』(上海書店、2005年、頁 105 - 113 / 西脇常記・村田みお訳、東京：知泉書館、2014年、頁 261 - 284)。その他、歴代の批判については、陳自力『釈惠洪研究』(頁 203 - 246) 参照。

²⁶ 陳垣『中国仏教史籍概論』『羅湖野録』(頁 114 / 日訳、頁 285)。

²⁷ この現象は宋代の仏教史籍全般に普遍的に見られる。曹剛華『宋代仏教史籍研究』(華東師範大学出版社、2006年、頁 91 - 93)。

²⁸ 『禪林宝訓』巻 3, T48 - 1032a (『禪門宝訓集』巻下、『五山版中国禅籍叢刊』第 5 巻、頁 137 下)。

²⁹ 『雲臥紀譚』巻下 (『五山版中国禅籍叢刊』第 5 巻、頁 192 下)

[原文、中国語。翻訳、小川]